

Studiengang Logopädie
Bachelorarbeit

Zusammenhang von Morphematischer Bewusstheit und Rechtschreibleistungen

Eine empirische Untersuchung in fünften Klassen
an Deutschschweizer Schulen

Eingereicht von: Annette Klöckner
Katharina Leimbacher

Begleitperson: Britta Massie

Zweite Fachperson: Katrin Riederer

Datum der Abgabe: 10.02.2023

Abstract

Neben der Phonologischen Bewusstheit wird in den letzten Jahren die Morphematische Bewusstheit vermehrt als mitbestimmender Faktor im Schriftspracherwerb und bei Lese-Rechtschreibschwächen diskutiert. Untersuchungen auch im deutschen Sprachraum zeigen Zusammenhänge zwischen der Morphematischen Bewusstheit und den Rechtschreibleistungen. In der vorliegenden Studie wurde untersucht, ob sich die Zusammenhänge auf die Deutschschweiz übertragen lassen. An sechs städtischen Deutschschweizer Schulen wurden 151 Schulkinder der fünften Klasse mit dem *Förderdiagnostischen Rechtschreibtest (FDRT)* und dem *Screening zur Erfassung der Morphematischen Bewusstheit (SMB)* von Kargl (2021) getestet. Die Testresultate der Gesamt- und von Teilstichproben wurden mit Korrelationsberechnungen nach Spearman und Pearson auf Zusammenhänge untersucht. Die Testresultate ergaben signifikante hohe positive Korrelationen. Die Zusammenhänge zeigten sich unabhängig von der Erstsprache. Auch bei Schulkindern mit spezifischer Förderung trat eine signifikante mittlere bis hohe Korrelation auf. Aufgrund qualitativer Betrachtungen der Testergebnisse der Deutschschweizer Schulkinder wurden ausserdem vereinzelt dialektale Einflüsse vermutet. Die Korrelationen sind Hinweise, dass auch bei Schweizerdeutsch sprechenden Schulkindern eine gute Morphematische Bewusstheit mit der Rechtschreibleistung zusammenhängt und deshalb eine frühe Förderung der Morphematischen Bewusstheit sinnvoll sein könnte. Inwieweit eine solche einen Effekt auf die spätere Rechtschreibleistung bei Schulkindern bewirken kann, insbesondere bei Kindern mit Lese-Rechtschreibschwäche, muss noch vertiefter untersucht werden. Dazu müssten auch deutsch- oder schweizerdeutschsprachige Screeningverfahren und Fördermaterialien für die ersten Schuljahre entwickelt werden.

INHALTSVERZEICHNIS

ABSTRACT	1
VORWORT.....	4
1 EINLEITUNG.....	5
2 FRAGESTELLUNG	6
3 THEORETISCHER HINTERGRUND	8
3.1 Deutsche Rechtschreibung.....	8
3.1.1 Prinzipien der deutschen Schriftsprache	8
3.1.2 Schriftspracherwerb und Vorläuferfähigkeiten	8
3.1.3 Rechtschreibstörung.....	10
3.1.4 Förderung Rechtschreibung.....	10
3.2 Morphematische Bewusstheit.....	11
3.2.1 Definition Morphematische Bewusstheit	11
3.2.1.1 Implizite Morphematische Bewusstheit	12
3.2.1.2 Explizite Morphematische Bewusstheit.....	12
3.2.1.3 Morphematische Rechtschreibstrategie.....	12
3.2.2 Entwicklung der Morphematischen Bewusstheit	12
3.2.3 Prädiktor für Rechtschreibleistung	14
3.2.4 Erhebung der Morphematischen Bewusstheit	14
3.2.5 Förderung der Morphematischen Bewusstheit.....	16
3.2.5.1 Ansätze für die Förderung der Morphematischen Bewusstheit bei Schulkindern	18
3.2.5.2 Ansatz für die Förderung der Morphematischen Bewusstheit im Vorschulalter	18
4 METHODE.....	19
4.1 Datenerhebung.....	19
4.1.1 Stichprobe.....	19
4.1.2 Kategorisierung und Bildung der Teilstichproben.....	19
4.1.3 Testauswahl	20
4.1.4 Testdurchführungen	20
4.2 Datenauswertung	20
4.2.1 Auswertung des Förderdiagnostischen Rechtschreibtests (FDRT)	20
4.2.2 Auswertung des Screenings zur Erfassung der morphematischen Bewusstheit (SMB).....	21
4.2.3 Korrelationsanalysen	22
5 ERGEBNISSE.....	24
5.1 Korrelationen der Testwerte SMB und FDRT	24
5.1.1 Korrelation der Testwerte SMB und FDRT der Gesamtstichprobe	24
5.1.2 Korrelation der Testwerte SMB und FDRT der Teilstichproben nach Erstsprache	24
5.1.3 Korrelation der Testwerte SMB und FDRT der Teilstichproben nach spezifischer Förderung.....	25
5.1.4 Korrelation der Testwerte SMB und der morphematischen Rechtschreibleistung im FDRT	25

5.2	Ergebnisse Rechtschreibtest.....	26
5.2.1	Testwerte FDRT der Gesamt- und Teilstichproben.....	26
5.2.2	Leistung in den Fehlerkategorien des FDRT.....	27
5.2.3	Sonstige Fehler FDRT	28
5.2.4	Vergleich der Testwerte FDRT der Untersuchungsstichprobe mit der Normstichprobe	29
5.3	Ergebnisse Screening Morphematische Bewusstheit	30
5.3.1	Testwerte SMB der Gesamt- und Teilstichproben.....	30
5.3.2	Gebildete Pseudowörter SMB	31
5.3.3	Vergleich der Testwerte SMB der Untersuchungsstichprobe mit der Normstichprobe	33
6	DISKUSSION	34
6.1	Korrelationen der Testwerte SMB und FDRT	34
6.1.1	Korrelation der Testwerte SMB und FDRT der Gesamtstichprobe	34
6.1.2	Korrelation der Testwerte SMB und FDRT der Teilstichproben nach Sprache	34
6.1.3	Korrelation der Testwerte SMB und FDRT der Teilstichprobe nach spezifischer Förderung	35
6.1.4	Korrelation der Testwerte SMB und der morphematischen Rechtschreibleistung im FDRT	36
6.2	Ergebnisse Rechtschreibtest.....	36
6.2.1	Testwerte FDRT der Gesamt- und Teilstichproben.....	36
6.2.2	Leistung in den Fehlerkategorien des FDRT.....	37
6.2.3	Sonstige Fehler im FDRT	38
6.2.4	Vergleich der Testwerte FDRT der Untersuchungsstichprobe mit der Normstichprobe	39
6.3	Ergebnisse Screening Morphematische Bewusstheit	39
6.3.1	Testwerte SMB der Gesamt- und Teilstichproben.....	39
6.3.2	Gebildete Pseudowörter SMB	40
6.3.3	Vergleich der Testwerte SMB der Untersuchungsstichprobe mit der Normstichprobe	41
6.4	Diskussion Methode	42
7	FAZIT UND AUSBLICK	44
	DANK.....	46
	ABBILDUNGSVERZEICHNIS	50
	TABELLENVERZEICHNIS	50
	ANHANG	51

Vorwort

Mit dem Thema der Arbeit entschieden wir, einen Bereich des Arbeitsfeldes Schule zu vertiefen. Die Lese-Rechtschreibschwäche ist dort ein häufiges Störungsbild. Deshalb waren wir interessiert, in diesem Themenbereich an einem aktuellen Forschungsthema mitzuarbeiten. Dies führte uns zur Morphematischen Bewusstheit. In unserem Studium begleitete uns auch immer die Frage, inwiefern Forschungsergebnisse aus dem deutschsprachigen Raum in die Deutschschweiz übertragen und Test- und Fördermaterialien angewendet werden können. Daher war es für uns naheliegend, eine Untersuchung in der Deutschschweiz durchzuführen. Besonders motivierte uns auch, Erfahrungen mit der Durchführung von Gruppentestungen machen zu können, wozu wir in unseren Praktika bisher keine Gelegenheit gehabt hatten.

1 Einleitung

Im Zusammenhang mit Lese-Rechtschreibschwächen werden häufig Vorläuferfertigkeiten des Schriftspracherwerbs diskutiert. Neben der Phonologischen Bewusstheit ist dabei in den letzten Jahren vermehrt die Morphematische Bewusstheit als mitbestimmender Faktor für Lese- und Rechtschreibleistungen ins Zentrum gerückt. Verschiedene Studien in unterschiedlichen Sprachen erforschten den Einfluss der Morphematischen Bewusstheit auf die Lese- und Rechtschreibfertigkeiten und konnten Korrelationen aufzeigen, weshalb die Morphematische Bewusstheit in Fachkreisen als wichtige Einflussgröße beim Schriftspracherwerb anerkannt wird (Casalis, Colé & Sopo, 2004; Görgen, De Simone, Schulte-Körne & Moll, 2021; Grigorakis & Manolitsis, 2021; Haase & Steinbrink, 2022; Kargl, Wendtner, Purgstaller & Fink, 2018; Nagy, Berninger & Abbott, 2006; Volkmer, Schulte-Körne & Galuschka, 2019). Zudem konnten bereits 2010 drei Metaanalysen mit insgesamt 35 Studien im mehrheitlich englischsprachigen Raum einen Effekt von morphematischen Interventionen auf das Leseverständnis und die Rechtschreibung zeigen (Bowers, Kirby & Deacon, 2010; Carlisle, McBride-Chang, Nagy & Nunes, 2010; Goodwin & Ahn, 2010). Diese Erkenntnisse weisen darauf hin, dass für eine gute Rechtschreibleistung die Morphematische Bewusstheit gefördert werden sollte.

Aktuelle Untersuchungen im deutschsprachigen Raum ergaben ebenfalls hohe Zusammenhänge der Morphematischen Bewusstheit mit Lese- und Rechtschreibkennwerten (Kargl et al., 2018; Volkmer et al., 2019) und insbesondere einen Einfluss auf die Rechtschreibleistungen (Görgen et al., 2021). In den letzten Jahren sind auch für den deutschen Sprachraum Programme zur Förderung der Morphematischen Bewusstheit (Kargl & Purgstaller, 2010) sowie eine in Deutschland und Österreich normierte Testung dazu entwickelt worden (Kargl, 2021). Es stellt sich nun die Frage, ob sich die Forschungsergebnisse auch im Deutschschweizer Kontext bestätigen lassen und auch bei Deutschschweizer Schulkindern ein Zusammenhang zwischen Morphematischer Bewusstheit und Rechtschreibleistung gezeigt werden kann.

In der vorliegenden Arbeit wird diese Fragestellung im Kapitel 2 aufgenommen. Für die empirische Untersuchung werden dazu mehrere Hypothesen aufgestellt. Der theoretische Hintergrund der Fragestellung wird im Kapitel 3 dargelegt mit einer Einführung zur deutschen Schriftsprache, dem physiologischen und erschwerten Erwerb sowie einem Überblick zur Forschung über die Morphematische Bewusstheit. Anschliessend wird die Methode für die empirische Untersuchung mit Gruppentestungen an acht Deutschschweizer Schulklassen im Kapitel 4 erläutert. Die Ergebnisse der Untersuchung werden im Kapitel 5 dargestellt und im Kapitel 6 zusammen mit den aktuellen Forschungsergebnissen diskutiert. Zum Schluss wird in Kapitel 7 eruiert, welche weiteren Schritte für die Erforschung und Förderung der Morphematischen Bewusstheit unternommen werden müssten.

2 Fragestellung

Die vorliegende Arbeit untersuchte die Frage, ob sich die Erkenntnisse über einen Zusammenhang der Morphematischen Bewusstheit und der Rechtschreibleistung aus dem englischsprachigen Raum und aus Deutschland sowie Österreich auch bei Kindern an Deutschschweizer Schulen bestätigen lassen. Um die Vergleichbarkeit mit einer Studie aus Deutschland und Österreich (Kargl et al., 2018) zu ermöglichen, bezog sich die Untersuchung auf Schulkinder der fünften Klasse (2. Zyklus).

Die Fragestellung lautete: *Besteht bei Schweizerdeutsch sprechenden Schulkindern der fünften Klasse ein Zusammenhang zwischen Morphematischer Bewusstheit und den Leistungen in der Rechtschreibung?* Zur Überprüfung der Fragestellung wurde folgende Hypothese aufgestellt:

- **Hypothese 1:** Bei Schweizerdeutsch sprechenden Schulkindern der fünften Klasse besteht ein positiver Zusammenhang zwischen Morphematischer Bewusstheit und der allgemeinen Rechtschreibleistung.

Weiter interessierte, ob sich auch unabhängig der Erstsprachen und auch bei Schulkindern mit spezifischer Förderung positive Zusammenhänge zwischen Morphematischer Bewusstheit und Rechtschreibleistung zeigen lassen:

- **Hypothese 2a:** Bei Schweizerdeutsch sprechenden Schulkindern der fünften Klasse **mit Erstsprache Schweizerdeutsch** besteht ein positiver Zusammenhang zwischen Morphematischer Bewusstheit und allgemeiner Rechtschreibleistung.
- **Hypothese 2b:** Bei Schweizerdeutsch sprechenden Schulkindern der fünften Klasse, deren **Erstsprache weder Schweizerdeutsch noch Hochdeutsch** ist, besteht ein positiver Zusammenhang zwischen Morphematischer Bewusstheit und allgemeiner Rechtschreibleistung.
- **Hypothese 2c:** Bei Schweizerdeutsch sprechenden Schulkindern der fünften Klasse mit **Erstsprache Hochdeutsch** besteht ein positiver Zusammenhang zwischen Morphematischer Bewusstheit und allgemeiner Rechtschreibleistung.
- **Hypothese 3:** Bei Schweizerdeutsch sprechenden Schulkindern der fünften Klasse mit **spezifischem Förderbedarf** besteht ein positiver Zusammenhang zwischen Morphematischer Bewusstheit und allgemeiner Rechtschreibleistung.

Zusätzlich stellte sich die Frage, ob auch ein Zusammenhang zwischen der Morphematischen Bewusstheit und Leistungen der spezifisch morphematischen Rechtschreib-Aufgaben gezeigt werden kann, und ob dieser Zusammenhang allenfalls stärker ist als der zur allgemeinen Rechtschreibleistung.

- **Hypothese 4:** Bei Schweizerdeutsch sprechenden Schulkindern der fünften Klasse besteht ein positiver Zusammenhang zwischen Morphematischer Bewusstheit und spezifisch morphematischer Rechtschreibleistung.

3 Theoretischer Hintergrund

3.1 Deutsche Rechtschreibung

3.1.1 Prinzipien der deutschen Schriftsprache

Die deutsche Schriftsprache gehört im Gegensatz zu den piktographischen Schriftsystemen zu den alphabetischen Schriftsprachen (Mayer, 2018). Sie folgt dem alphabetischen Prinzip, bei dem jedes Schriftzeichen einem Laut entspricht. Die Phoneme, die bedeutungsunterscheidenden Segmente der Lautsprache, korrespondieren mit den Graphemen, den Buchstaben oder Buchstabengruppen. In der deutschen Schriftsprache können die Phoneme jedoch nicht immer eindeutig den Graphemen und die Grapheme nicht eindeutig den Phonemen zugeordnet werden, weshalb sie auch als *laut-orientierte* Schrift bezeichnet wird (Schründer-Lenzen, 2007). Die Zuordnung von den Graphemen zu den Phonemen ist dabei abhängig vom Kontext, z.B. wird [s] im Wortanfang (<Start>) und Wortende (<Rast>) unterschiedlich ausgesprochen. Noch mehrdeutiger ist die Korrespondenz von Phonemen zu den Graphemen, z. B. kann der Laut /k/ einmal als [k] in <Katze>, als [ck] in <Rock>, als [ch] in <Chaos> oder als [q] in <Quelle> verschriftlicht werden (Mayer, 2018). Die Transparenz der deutschen Schriftsprache wird deshalb als asymmetrisch bezeichnet (Görgen et al., 2021).

Neben dem alphabetischen Prinzip folgt die deutsche Schrift weiteren Prinzipien, welche die Grundlage für die orthographischen Regeln bilden. Aufgrund der asymmetrischen Transparenz der deutschen Sprache sind sie vor allem beim Schreiben wichtig. Dazu gehören das morphematische, grammatische, semantische und historische Prinzip (Mayer, 2018). Das morphematische Prinzip beinhaltet die Morphemkonstanz, die besagt, dass Wörter mit gleichem Wortstamm gleich geschrieben werden (Niebuhr-Siebert, Lauer & Schrey-Dern, 2021). Für Rechtschreibleistungen in sogenannten morphologisch reichen Sprachen, wie im Deutschen, spielt das Prinzip der Morphemkonstanz eine grosse Rolle, da von einem einzelnen Wortstamm viele Worte abgeleitet und richtig verschriftlicht werden können (Kargl, Prattes, Beyersmann, Landerl & Jöbstl, 2021). Das grammatische Prinzip folgt grammatischen Gesichtspunkten wie der Grossschreibung von Satzanfängen oder Nomen und Substantivierungen (Mayer, 2018). Gemäss dem semantischen Prinzip sollen Wörter mit unterschiedlicher Bedeutung durch die Schrift unterschieden werden können (<Lied> versus <Lid>). Schliesslich haben sich im Deutschen bei einigen Wörtern historische Schreibweisen erhalten, auch wenn sich die Aussprache über die Zeit geändert hat (Dehnungs-h) (Mayer, 2018).

3.1.2 Schriftspracherwerb und Vorläuferfähigkeiten

Im Schriftspracherwerb müssen mehrere kognitive Teilfähigkeiten erreicht werden (Niebuhr-Siebert et al., 2021). Dazu gehören visuelle Wahrnehmungsfähigkeiten, graphomotorische Fähigkeiten und der Umgang mit Lauten der gesprochenen Sprache, der sogenannten Phonologischen Bewusstheit. Die phonologische Bewusstheit als Vorläuferfähigkeit und mitbestimmender Faktor für den

Schriftspracherwerb wird als bewusste Identifizierung, Analyse, Synthese und Manipulation sublexikalischer Einheiten der Sprache definiert (Mayer, 2018). Dabei liegt dem Schriftspracherwerb aber die gesamte phonologische Informationsverarbeitung zugrunde, die neben der phonologischen Bewusstheit auch die weiteren Komponenten Phonologisches Arbeitsgedächtnis und die Zugriffsgeschwindigkeit auf phonologische Informationen umfasst. Das Phonologische Arbeitsgedächtnis ist zuständig für die Zwischenspeicherung und Weiterverarbeitung von sprachlicher Information, während die Zugriffsgeschwindigkeit entscheidend für einen schnellen, automatisierten Zugriff auf phonologische Einträge im Langzeitgedächtnis ist (Mayer, 2018). Die phonologische Bewusstheit ist ein komplexes Konstrukt mit mehreren Teilfähigkeiten, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten erworben werden. Im Vorschulalter verfügen Kinder beispielsweise oft bereits über eine gute implizite Silbenbewusstheit und Fähigkeit zur Silbensynthese, während die Phonemanalyse und -synthese oft erst im ersten Schuljahr parallel zum Erwerb der Schriftsprache (Mayer, 2018) erfolgt. Als weitere Vorläuferfähigkeit und mitbestimmender Faktor für die Rechtschreibleistung wird die Morphematische Bewusstheit angesehen (siehe Kapitel 3.2).

Für den Schriftspracherwerb werden von verschiedenen Autorinnen und Autoren Entwicklungsmodelle mit charakteristischen Erwerbsphasen beschrieben, die sich in ihrer Abstufung unterscheiden, aber in ihren Grundzügen übereinstimmen (Mayer, 2018). Die Phasen werden dabei nicht streng nacheinander durchlaufen, sondern entwickeln sich parallel und überlappen sich. Schon vor dem Kindergarten in der präliterale-symbolischen Phase werden äussere Verhaltensweisen nachgeahmt, die Kinder geben vor, zu lesen und kritzeln, als ob sie schreiben würden. Bei der Betrachtung von Bildern und Schriftzügen ist dabei die Reduktion von dreidimensionalen Gegenständen auf die zweidimensionale Fläche zentral, die ein höheres Mass an Abstraktionsfähigkeit erfordert. In der logographemischen Phase erfassen die Kinder, dass Schrift Sprache abbildet und gehen dabei rein visuell vor. Sie erkennen Schriftbilder als Ganzes, ohne eine Verknüpfung zwischen Buchstaben und Lauten zu machen. Meist im Kindergartenalter erkennen die Kinder das Schriftbild ihres Namens, Firmen- oder Markenlogos.

In der alphabetischen Phase, meist zeitgleich mit Beginn des Lese- und Schreibunterrichts, erfassen die Kinder die Zuordnung von einzelnen Lauten zu Graphemen und schreiben lautorientiert (Mayer, 2018). Während für das systematische Erlernen des alphabetischen Prinzips eine gute Phonologische Bewusstheit förderlich ist, wird gleichzeitig die Phonologische Bewusstheit in dieser Phase gestärkt. In der orthographischen Phase lernen die Kinder orthographische Regeln und ergänzen ihre Strategie, in dem sie häufige Wörter, Signalgruppen und Morpheme einheitlich als Ganzes verarbeiten und morphematisches Wissen aufbauen, sodass sie automatisiert lesen und schreiben. Im Laufe der ersten Schuljahre stellt die Automatisierung über den direkten Lese- und Schreibweg den entscheidenden Entwicklungsschritt dar, um die Schriftsprache zu beherrschen und Kapazitäten für das Lesesinnverständnis und kreative Schreibprozesse zu ermöglichen. An diesem Punkt ist die kognitive Fähigkeit der

Zugriffsgeschwindigkeit auf phonologische Informationen im mentalen Lexikon zentral (Mayer, 2018). Dazu setzt spätestens hier wohl auch die morphematische Bewusstheit als mitbestimmender Faktor für die Lese- und Rechtschreibleistung ein (siehe Kapitel 3.2).

3.1.3 Rechtschreibstörung

Als Rechtschreibstörung wird eine anhaltende und bedeutsame Schwäche im Erlernen der Rechtschreibung bezeichnet (Schulte-Körne & Galuschka, 2019). Diese soll aber nicht auf eine weit unterdurchschnittliche Intelligenz (IQ-Diskrepanzkriterium), eine nicht ausreichende Beschulung, eine unzureichende Beherrschung der Unterrichtssprache, widrige psychosoziale Umstände, unkorrigierte Seh- oder Hörstörungen, oder neurologische sowie psychische Erkrankungen zurückzuführen sein. Die Rechtschreibstörung zeigt sich durch eine erhöhte Anzahl Fehler bei der Verschriftlichung von Wörtern und Sätzen. Dabei tritt sie auch beim Schreiben in einer Fremdsprache auf (Schulte-Körne & Galuschka, 2019).

Die ICD-10 (International Classification of Diseases and Related Health Problems) hatte die Rechtschreibstörung unter den umschriebenen Entwicklungsstörungen schulischer Fertigkeiten klassifiziert, entweder als kombinierte Lese-Rechtschreibstörung oder isolierte Rechtschreibstörung (Schulte-Körne, 2021). Neu ist die Störung in der ICD-11 als Lernstörung unter den neurologischen Entwicklungsstörungen eingeteilt und wird dort auch erweitert als Störung des schriftsprachlichen Ausdrucks geführt. Dass die diagnostischen Kriterien zur Abgrenzung weiterhin das IQ-Diskrepanzkriterium enthalten, wird als verpasste Chance gesehen, da das Kriterium durch Forschungsergebnisse nicht mehr unterstützt wird (Schulte-Körne, 2021). Zur Häufigkeit der Störung geben verschiedene Studien 2% bis 9% für die isolierte Rechtschreibstörung an, 2% bis 6% für die kombinierte Lese-Rechtschreibstörung (Schulte-Körne & Galuschka, 2019).

Die vermuteten Ursachen hinter dem Störungsbild sind sehr heterogen (Schulte-Körne & Galuschka, 2019). Es wird von einer genetischen Disposition ausgegangen, wobei gestörte Funktionen auf neurobiologischer Ebene, eine verminderte visuelle und auditive Reizverarbeitung und/oder eine beeinträchtigte phonologische Informationsverarbeitung vorliegen. Der Verlauf einer Rechtschreibstörung kann durch eine frühzeitige Förderung zwar positiv beeinflusst werden, aber auch bei der effektivsten Förderung bleibt eine hohe Fehleranzahl bis ins Erwachsenenalter bestehen. Ziel der Förderung muss deshalb auch sein, Strategien und Methoden zu vermitteln, um trotz der Einschränkungen am öffentlichen Leben teilhaben zu können (Schulte-Körne & Galuschka, 2019).

3.1.4 Förderung Rechtschreibung

Während die Förderung und Therapie von Kindern mit Rechtschreibschwäche unbedingt an den spezifischen Schwierigkeiten ansetzen muss, scheint auch eine generelle Förderung von Vorläuferfertigkeiten des Schriftspracherwerbs als Präventionsmassnahme sinnvoll zu sein. So sind dazu auch

zahlreiche Trainingsprogramme zu Förderung der phonologischen Bewusstheit für Kinder im Vorschulalter und für erste Klassen erhältlich (Mayer, 2018). Ein kombiniertes Training der Phonemanalyse und Phonemsynthese verbunden mit einem Buchstaben-Laut-Training habe dabei besonders deutliche Auswirkungen auf die Lese- und Rechtschreibkompetenz. Mayer (2018) betont jedoch, dass eine Förderung der phonologischen Bewusstheit nach dem Giesskannenprinzip für alle Kinder überflüssig sei, nur Kinder, die bei einer Überprüfung der phonologischen Bewusstheit zu Beginn der ersten Klasse unterdurchschnittlich abschneiden, benötigten eine systematische Förderung in einer Kleingruppe. Nach ca. vier bis sechs Wochen Erstleseunterricht könne die Förderung zudem auf jene Kinder beschränkt werden, die keine Fortschritte in jenem Bereich oder beim lautgetreuen Aufschreiben von Wörtern machen (Mayer, 2018).

Dass in der ersten Klasse das lautgetreue Schreiben zugelassen wird, sei ein zentraler Fortschritt der entwicklungsorientierten Schriftspracherwerbsdidaktik (Mayer, 2015). Problematisch sei es aber, wenn fälschlicherweise davon ausgegangen werde, dass sich orthographische Kompetenzen auf natürlichem Weg ausbilden würden. Deshalb müssten spätestens ab der zweiten Klasse zusätzliche orthographische Strategien erarbeitet werden, damit die weiteren Prinzipien der deutschen Schriftsprache berücksichtigt werden. Dies könne durch die Vermittlung von Rechtschreibregeln oder auch effizient durch ein Training auf Morphemebene geschehen, da die 200 wichtigsten Morpheme des Deutschen 85% aller Texte abdeckten (Mayer, 2015). An diesem Punkt gewinnt auch die Vorläuferfähigkeit Morphematische Bewusstheit an Bedeutung, sowohl für eine generelle Förderung der Schulkinder als auch als spezifische Massnahme für Kinder mit Rechtschreibschwäche (siehe Kapitel 3.2.5).

3.2 Morphematische Bewusstheit

3.2.1 Definition Morphematische Bewusstheit

Morphematische (oder Morphologische) Bewusstheit wird von verschiedenen Autorinnen und Autoren als die metasprachliche Fähigkeit beschrieben, Morpheme als kleinste bedeutungstragende Einheiten in Wörtern zu erkennen und diese zu manipulieren, beispielsweise als Bausteine für neue, sinnvolle Wörter zu nutzen (Bangel, Müller & Knigge, 2015; Carlisle et al., 2010; Casalis et al., 2004; Fink, Reicher, Pucher, Kargl & Purgstaller, 2012; Volkmer et al., 2019). Morpheme sind typischerweise Wortstämme, Flexionsmarkierungen oder Affixe, sie transportieren inhaltliche Informationen oder nehmen grammatikalische Rollen ein. Dabei kann ein bestimmtes Suffix zur Veränderung der Wortart führen: Der Wortstamm <leit> des Verbes <leiten> wird durch das Suffix <-ung> zum Nomen <Leitung>. Morphematische Bewusstheit bedeutet also, dass Flexion (Deklination und Konjugation), Derivation (Wortbildungen aus einem Wortstamm) und Komposition (Bildung von zusammengesetzten Worten) erkannt und im mündlichen oder schriftlichen Ausdruck produziert werden. Das Konstrukt der Morphematischen Bewusstheit wird zudem in verschiedene Aspekte unterteilt: in die implizite und explizite

Morphematische Bewusstheit sowie in die Morphematische Rechtschreibstrategie. Diese Abgrenzung ist bedeutsam für die Untersuchung der Morphematischen Bewusstheit und eine mögliche Förderung.

3.2.1.1 Implizite Morphematische Bewusstheit

Implizite Morphematische Bewusstheit ist das morphologische Wissen, welches einem Kind ermöglicht, korrekte Flexionen vorzunehmen, ohne aber den dahinterstehenden Prozess analysieren zu können (Nagy, Berninger, Abbott, Vaughan & Vermeulen, 2003). Diese Fähigkeit kann mit der Aufgabe, Pseudowörter grammatikalisch zu verändern, gemessen werden (Fink et al., 2012). Eine Testung mittels Pseudowörtern soll einen Zugriff über das semantische Lexikon verunmöglichen, die Morphematische Bewusstheit somit ohne den Einfluss von lexikalischem Wissen abbilden.

3.2.1.2 Explizite Morphematische Bewusstheit

Von expliziter Morphematischer Bewusstheit kann gesprochen werden, wenn im Laufe des Schriftspracherwerbs das morphematische Wissen bewusster wird sowie die Prozesse der Wortbildung analysiert und bewusst gesteuert werden können (Fink et al., 2012; Volkmer et al., 2019). In der Arbeit von Fink et al. (2012) werden zur Messung dieser Fähigkeit die Aufgaben *Morphematische Flüssigkeit* (Ableitung von möglichst vielen Wörtern einer Wortfamilie aus einem vorgegebenen Verb im Infinitiv) und *Morphematische Analyse* (Markieren von Wortstämmen) verwendet (Fink et al., 2012).

3.2.1.3 Morphematische Rechtschreibstrategie

Die Morphematische Rechtschreibstrategie ist eine weitreichende und umfassende Rechtschreibstrategie (Kargl et al., 2018). Sie setzt entwickeltes Sprachwissen über Wortfamilien und Morphemkonstanz voraus. Der Autor betont, dass die Morphematische Rechtschreibstrategie unbedingt von der Morphematischen Bewusstheit zu trennen sei (Kargl, 2021; Kargl et al., 2018). Fink (2012) schreibt zur Abgrenzung der Begriffe: «In Bezug auf die Rechtschreibung führt eine gut ausgeprägte morphematische [implizite und explizite] Bewusstheit letztendlich zu einer ausgeprägten morphematischen Rechtschreibstrategie, diese darf aber nicht mit jener gleichgesetzt werden.» (S.426).

3.2.2 Entwicklung der Morphematischen Bewusstheit

Beim Wortschatzerwerb lernen Kinder bereits im frühen Spracherwerbsalter auch Morpheme, wenn nämlich für häufig vorkommende Wortbestandteile eigene Repräsentationen gespeichert werden, z.B. das Suffix <-lich> in <freundlich> oder <glücklich>. Dieses Verständnis der morphematischen Struktur von Sprache setzt auch die Verarbeitung von Phonologie, Semantik und Syntax voraus (Carlisle et al., 2010). Ein erster Ausdruck impliziter morphematischer Bewusstheit kann schon bei Kindern ab zwei bis drei Jahren beobachtet werden, wenn etwa implizit erfasste Regeln übergeneralisiert werden. Dies zeigt sich zum Beispiel bei der Plural- oder Partizipbildung (<Hause> für Häuser, <gegeht> für gegangen) oder wenn Kinder für unbekannte Dinge ein Wort aus geläufigen Morphemen bilden, wie z.B. <Schifffahrer> für Kapitän (Volkmer et al., 2019). Während den ersten Schuljahren wird die

Morphematische Bewusstheit fortlaufend expliziter und findet im Lauf der Entwicklung Anwendung in der Morphematischen Rechtschreibstrategie (Fink et al., 2012). Berninger et al. (2010) konnten für den englischen Sprachraum nachweisen, dass sich beispielsweise die Bewusstheit über die Derivation auch nach der 4. Klassenstufe noch deutlich erhöht, womit die Aussage von Casalis (2004) unterstützt wird, dass der Schriftspracherwerb bei der Entwicklung der Morphematischen Bewusstheit eine Rolle spielt. Volkmer (2019) sagt dazu: «Der Schriftspracherwerb wirkt sich natürlich nicht nur auf die morphematische Bewusstheit aus, sondern der Prozess ist zweiseitig.» (S. 335).

Wie und wann sich die Entwicklung der Morphematischen Bewusstheit im Vergleich zur Phonologischen Bewusstheit vollzieht, wurde in verschiedensten Studien untersucht. Es wurde versucht, das Zusammenspiel und die Erwerbsreihenfolge zu ergründen oder die Anteile der verschiedenen Fähigkeiten am Einfluss auf den Schriftspracherwerb zu quantifizieren. Für den englischen Sprachraum sehen Nagy et al. (2006) schon in der 2. Klasse einen signifikanten Einfluss der Morphematischen Bewusstheit auf einige Lese- und Schreibfähigkeiten. Für andere schriftsprachliche Fähigkeiten wurde ein einzigartiger Beitrag erst in höheren Klassen beobachtet (Nagy et al., 2006). Berninger et al. (2010) beschreiben für die englische Sprache während den ersten drei Schulstufen eine parallele Entwicklung der phonologischen, morphematischen und der orthographischen Bewusstheit und plädieren dafür, sich in der Förderung nicht ausschliesslich auf die phonologische Bewusstheit zu konzentrieren (Berninger, Abbott, Nagy & Carlisle, 2010). Die Entwicklung der morphematischen Fähigkeiten bei Kindern mit Lese- Rechtschreibschwäche beschreiben Casalis et al. (2004) nicht nur als teilweise unabhängigen Vorgang zur Entwicklung der phonologischen Fähigkeiten, die Autorinnen sehen darin auch eine mögliche Kompensationsstrategie bei schwach entwickelten phonologischen Fähigkeiten (Casalis et al., 2004).

Da den Morphemen immer auch lexikalische Informationen entnommen werden (z.B. Wortart, Sinnentnahme durch Ableitung von bekannten Worten der Wortfamilie), ist es naheliegend, dass auch der Wortschatz eine Rolle spielt bei der Entwicklung der Morphematischen Bewusstheit. In der Tat konnten in der Untersuchung von Berninger et al. (2010) Effekte des lexikalischen Wissens auf Teilleistungen der Morphematischen Bewusstheit gefunden werden. Bei Derivationsaufgaben oder dem Auswählen eines passenden Affixes sind zusätzlich zu diesem lexikalischen Wissen aber auch Kompetenzen der Wortbildung notwendig, um die Entwicklung der Morphematischen Bewusstheit weiter zu unterstützen (Berninger et al., 2010).

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Entwicklung der Morphematischen Bewusstheit schon früh einsetzt, sich über einen längeren Zeitraum bis ins mittlere Schulalter erstreckt und Wechselwirkungen mit anderen sprachlichen Entwicklungsbereichen vermutet werden.

3.2.3 Prädiktor für Rechtschreibleistung

Schon 2007 hat Brunner die morphematischen Kenntnisse vor dem Schuleintritt als Prädiktor für den späteren Schriftspracherwerb erwähnt (Brunner, 2007). In ihrer Arbeit hat der Untertest *Wortfamilien erkennen des Heidelberger Vorschulscreenings* einen Zusammenhang mit den Leistungen im *Weingartner Grundwortschatz Rechtschreib-Test* ergeben. Die Korrelation lag knapp im mittleren Bereich.

Auch neuere Studien im deutschsprachigen Raum bestätigen die Korrelation der Morphematischen Bewusstheit mit den Lese- und Rechtschreibfähigkeiten. 2018 haben Kargl et al. einen sehr hohen Zusammenhang zwischen impliziter Morphematischer Bewusstheit und der Allgemeinen Rechtschreibleistung festgestellt (Kargl et al., 2018). Und bei einer weiteren Untersuchung an 172 Kindern der 2. Klassenstufe konnte die Morphematische Bewusstheit zusätzlich zur Phonologischen Bewusstheit 9% der Varianz von Rechtschreibleistungen erklären; umgekehrt erklärte die Morphematische Bewusstheit allein sogar 12% der Varianz (Volkmer et al., 2019). Ebenso leistet gemäss dieser Studie die Morphematische Bewusstheit einen signifikanten Beitrag zur Erklärung von Rechtschreibstörungen. Görgen et al. kamen 2021 in ihrer Arbeit mit 3122 Kindern der 3. und 4. Klassenstufe ebenfalls zum Ergebnis, dass die Morphematische Bewusstheit einen Einfluss hat auf Lese- und Rechtschreibleistungen, wobei die Vorhersagekraft für das Rechtschreiben deutlicher ausfiel und die Morphematische Bewusstheit den höchsten Einfluss aller untersuchten Faktoren (Morphematische Bewusstheit, Phonologische Bewusstheit und Sensitivität für Sublexikalische Orthographie) zeigte (Görgen et al., 2021). Weiter wurde eine Zunahme des Effektes der Morphematischen Bewusstheit von der 3. zur 4. Klasse beobachtet.

Die jüngste Studie von Haase und Steinbrink (2022) in 2., 3. und 4. Klassen hingegen kommt teilweise zu anderen Ergebnissen. Die Autorinnen stellten zwar ebenfalls signifikante Korrelationen zwischen impliziter Morphematischer Bewusstheit und verschiedenen sprachlichen Variablen fest. Im Gegensatz zu Volkmer (2019) und Görgen (2021), konnten sie aber in der Morphematischen Bewusstheit keinen zusätzlichen Beitrag zur Erklärung der Varianz von Rechtschreib- und Leseleistungen finden. Als möglichen Grund für ihre abweichenden Ergebnisse nennen Haase und Steinbrink (2021) die unterschiedliche Methodik bei der Erhebung der Morphematischen Bewusstheit, welche in ihrer Arbeit mündlich erfolgte (Haase & Steinbrink, 2022).

3.2.4 Erhebung der Morphematischen Bewusstheit

Um den Einfluss der Morphematischen Bewusstheit auf den Schriftspracherwerb zu untersuchen, wurden verschiedene Erhebungsmethoden für die Morphematische Bewusstheit entwickelt. In den Studien im deutschen Sprachraum unterscheiden sich die Methoden und die untersuchten Aspekte teilweise stark. Auch das für die Testung vorgesehene Alter und die Testmodalität (mündlich versus schriftlich) variieren. Eine Übersicht dazu findet sich in der nachfolgenden Tabelle 1.

Tabelle 1: Übersicht zur Erhebung der Morphematischen Bewusstheit in deutschen Studien

Autor/Autorin, Stichprobe und Methode der Erhebung	Welche Aspekte wurden erhoben?	Aufgaben für die Erhebung
Brunner (2007) • Vorschulalter	Implizite MB	Untertest <i>Wortfamilien erkennen</i> des Heidelberger Vorschulscreenings
Fink (2012) • Entwicklung eines Tests zur Erfassung der MB • N = 291, 5. und 6. Klasse • Schriftliche Erhebung	<u>Implizite MB</u> Lesefertigkeit morphematisch komplexer Wörter	Satzergänzungstext mit Pseudowörtern Richtig/Falsch Bewertung einer Auswahl von 2 Wörtern (sinnvoll/nicht sinnvoll) mit Zeitlimite
	<u>Explizite MB</u> Morphematische Flüssigkeit Morphematische Analyse	Ableitung von Realwörtern der gleichen Wortfamilie aus vorgegebenen Verben mit Zeitlimite Markieren von Wortstämmen
	Morphematische Rechtschreibstrategie ¹	Schriftlicher Lückentext nach Diktat
Kargl (2018) • N = 1125, 4. – 7. Klasse • Schriftliche Erhebung	Implizite MB	Satzergänzungstext mit Pseudowörtern
	Morphematische Rechtschreibstrategie	Schriftlicher Lückentext nach Diktat
Volkmer (2019) • N = 172, 2. Klasse • Gemischte Erhebung ²	Explizite MB	Satzergänzungstext mit Realwörtern (Ableitung von Substantiv)
Görgen (2021) • N = 3'122, 3. und 4. Klasse • Webbasierte Erhebung Multiple Choice	Implizite MB	Pluralbildung, Verbflexion und Derivation von Pseudowörtern
Haase (2022) • N = 291, 2., 3. und 4. Klasse • Mündliche Erhebung	<u>Explizite MB</u> Morphematische Flüssigkeit	Ableitung von Realwörtern der gleichen Wortfamilie aus vorgegebenen Verben mit Zeitlimite
	Implizite MB	Satzergänzung mit Pseudowörtern
¹ erhoben wurden 3 verschiedene Leistungen: Rechtschreibung morphematisch komplexer Wörter, Morphematische Lupenstellen (Anwendung morphologischer und morphosemantischer Operationen), und Gross-/Kleinschreibung. ² Schriftliche Satzergänzung nach mündlicher Präsentation		

Mit dem *Screening zur Erfassung der morphematischen Bewusstheit (SMB)* (Kargl, 2021) liegt im deutschsprachigen Raum erstmals auch ein standardisiertes, normiertes Testverfahren für die Erhebung der impliziten Morphematischen Bewusstheit bei Schulkindern der 4. bis 7. Klasse vor. Ein Verfahren zur Erhebung der Morphematischen Bewusstheit bei Vorschulkindern ist im Rahmen einer Diplomarbeit an der Universität Graz unter dem Namen *MorphB-V* entwickelt, erprobt und als zufriedenstellend bewertet worden (Kaus, 2013).

3.2.5 Förderung der Morphematischen Bewusstheit

Wenn der Entwicklungsstand der Morphematischen Bewusstheit den späteren Schriftspracherwerb vorhersagen kann, ist es naheliegend, die Morphematische Bewusstheit bei Risikokindern zu fördern. Verschiedene Studien zeigen denn auch Effekte von morphologischen Interventionen, welche auf die Morphematische Bewusstheit und Kompetenzen in der Schriftsprache abzielen.

Bereits 2010 wurden in drei Übersichtsstudien insgesamt 35 Arbeiten zur Förderung der Morphematischen Bewusstheit und deren Wirksamkeit besprochen (Bowers et al., 2010; Carlisle et al., 2010; Goodwin & Ahn, 2010). Die drei Reviews schlossen Studien für das Englische, Französische, Norwegische, Dänische, Chinesische und Holländische mit ein. Die Ergebnisse der untersuchten Studien fielen unterschiedlich aus, nicht in allen Untersuchungen konnten positive Effekte bestätigt werden (Carlisle et al., 2010). Die mit eingeschlossenen Studien an Chinesisch sprechenden Kindern bei Carlisle et al. (2010) ergaben den interessanten Hinweis, dass im Chinesischen schon Kindergartenkinder von der Förderung der Morphematischen Bewusstheit profitieren. Vier Studien in Carlisles Review (2010) deuten darauf hin, dass ein Unterricht in morphematischer Analyse den Schülerinnen und Schülern hilft, die Bedeutung unbekannter Wörter (Lesesinnverständnis) besser zu erfassen. Für einen Beitrag zu verbesserter Lesekompetenz konnten aber nur wenig Belege gefunden werden (Carlisle et al., 2010). Bowers et al. (2010) kommen in ihrer Übersicht - mit allen Vorbehalten durch die limitierte Anzahl von echt vergleichbaren Studien - zum Schluss, dass die morphematische Instruktion auf allen Schulstufen einen positiven Beitrag zu schriftsprachlichen Fähigkeiten leistet. Dabei vermuten sie einen stärkeren Effekt, wenn die Instruktion in Verbindung mit anderen Sprachaspekten, wie zum Beispiel dem Wortschatzunterricht gelehrt wird. Ebenso scheinen schwächere Schülerinnen und Schüler sowie jüngere Kinder stärker zu profitieren (Bowers et al., 2010).

Neuere Studien zur Wirksamkeit einer Instruktion in morphematischem Wissen sind auch an französischen Schulen und in Griechenland durchgeführt worden. Französisch ist in Bezug auf die Phonem-Graphem-Zuordnung (Rechtschreibung) hoch inkonsistent, während Griechisch eine ähnlich asymmetrische Orthographie aufweist wie das Deutsche. An französisch sprechenden Kindern der 3. Klasse ohne sprachliche Schwierigkeiten konnte ein Effekt des morphematischen Trainings auf die Rechtschreibfähigkeiten gezeigt werden. Kinder mit morphematischem Training zeigten höhere

Leistungszuwächse und die Effekte waren spezifisch und signifikant für komplexe, abgeleitete Wörter. Es wurden auch starke Hinweise für Langzeiteffekte mehrere Monate nach der Intervention gefunden (Casalis, Pacton, Lefevre & Fayol, 2018).

Bei einer Pilotstudie an 15 griechischen Schulkindern der 5. und 6.-Klasse mit schwachen Lese- und Rechtschreibfähigkeiten wurde der Frage nachgegangen, wie sich ein umfassendes Training aller sprachbezogenen, relevanten Aspekte der Morphematischen Bewusstheit auf schwache Lese- und Schreibleistungen auswirkt. Dabei wurde das computerbasierte Trainingsprogramm *Lexilogy-Greek* eingesetzt. Die Ergebnisse zeigten positive Effekte auf das Rechtschreiben und die Wort- und Textleseflüssigkeit (Tijms, Pavlidou & Hoette, 2020).

Für den deutschen Sprachraum konnten Bangel und Müller (2018) bei Schulkindern der 5. Klasse signifikant bessere Rechtschreibleistungen beobachten, nachdem diese während ca. 16 Wochen mit einem Konzept unterrichtet worden waren, welches auf sprachstrukturelle Aspekte fokussierte, wie die phonographisch-silbischen und morphologischen Regeln sowie den morphologischen Aufbau von Wörtern (Bangel & Müller, 2018). In einer ähnlich angelegten Arbeit konnten die Autorinnen zwar keinen Effekt auf die Lesegeschwindigkeit und die Dekodierfähigkeit nachweisen, wohl aber bessere Werte in der Morphematischen Bewusstheit (Bangel et al., 2015).

Auch in der neusten Interventionsstudie von Kargl et al. (2021) konnte bei Schulkindern der 2. Klasse nach einem achtwöchigen morphologischen Training eine bessere Leseleistung von morphologisch komplexen Wörtern und ein signifikant höherer Leistungszuwachs in der Rechtschreibleistung gezeigt werden als in der Kontrollgruppe, welche nach dem regulären Curriculum beschult worden war. Die Kinder der Interventionsgruppe verschriftlichten dabei besonders häufig diejenigen Wortstämme korrekt, für welche morphologische Informationen hilfreich waren. Jedoch konnte nicht eindeutig gezeigt werden, ob die Verbesserung durch erhöhte morphologische Kompetenzen oder vergrößertes orthographisches Wissen zustande kam (Kargl et al., 2021).

Nur wenige Untersuchungen haben sich bisher mit der Altersgruppe der Vorschulkinder beschäftigt. Apel et al. konnten 2013 in einer Machbarkeitsstudie an amerikanischen Kindergarten- und Schulkindern der ersten zwei Klassenstufen aus tiefen sozio-ökonomischen Schichten mittlere bis hohe Zuwächse in der Morphematischen Bewusstheit und den Lese- und Schreibfähigkeiten feststellen, nachdem diese eine neunwöchige, intensive Förderphase durchlaufen hatten (Apel, Brimo, Diehm & Apel, 2013). Es ist aber anzumerken, dass die Studie mit einem Prätest-/Posttest-Design ohne Vergleichsgruppe durchgeführt wurde. Der Posttest fand zwei Wochen nach der Intervention statt. Die längerfristige Wirksamkeit untersuchte eine Arbeit von Lyster et al. (2016), welche sich mit dem Langzeiteffekt einer Intervention auf das spätere Leseverständnis beschäftigte. Norwegische Kinder, welche vor Schuleintritt Förderung der morphematischen Fähigkeiten oder Förderung der phonologischen

Bewusstheit erhalten hatten, wurden in der 6. Klasse auf das Leseverständnis getestet. Dabei zeigten die Kinder, welche morphematisches Training erhalten hatten, signifikant bessere Leistungen des Leseverständnisses als die Vergleichsgruppe. Auch der Langzeiteffekt konnte bei der Gruppe mit morphematischem Training beobachtet werden, nicht aber bei den Kindern, welche phonologische Förderung erhalten hatten (Lyster, Lervåg & Hulme, 2016).

3.2.5.1 Ansätze für die Förderung der Morphematischen Bewusstheit bei Schulkindern

In der Übersichtsarbeit von Carlisle et al. (2010) wurden verschiedene Ansätze aus den untersuchten Studien zur Förderung im regulären Unterricht zusammengetragen. Ein Ansatz, der als Einstieg in die Förderung beschrieben wird, möchte das Bewusstsein für die morphematische Struktur schärfen. Dies soll durch spielerische Aufgaben, wie das Zerlegen von Wörtern oder das Auffinden gemeinsamer Morpheme erreicht werden. Eine langfristig effektive Nutzung der morphematischen Analyse durch die Schülerinnen und Schüler werde damit aber nicht erreicht. In der Arbeit werden folgende Ansätze genannt, welche vermutlich zu einem tieferen Verständnis der Morphemstruktur führen: Unterricht über die Bedeutung von Affixen und Stammmorphemen, Unterricht in morphologischer Analyse und Anwendung, das Lösen von morphologischen Aufgaben sowie das Bilden von neuen Wörtern aus bekannten Morphemen oder das Finden von Analogien (z.B. Mathematik ist für den Mathematiker wie Fußball für den Fußballer) (Carlisle et al., 2010).

Im computerbasierten Training bei Tijms (2020) wird mit Visualisierungen der Derivationsveränderungen, Kompositionsprozessen und Flexionsveränderungen gearbeitet und so auf die Morpheme fokussiert. Die Studie fügt den interessanten Aspekt der computerbasierten Förderung zur Forschung hinzu: Mit einem solchen Programm könnten viele Kinder erreicht werden.

3.2.5.2 Ansatz für die Förderung der Morphematischen Bewusstheit im Vorschulalter

Eine mögliche Förderung von Kindern im Vorschulalter zeigte Lyster (2016) in Norwegen auf: In einem Training bekamen Kinder Übungen zur Identifikation von Affixen oder von Wortbestandteilen in zusammengesetzten Wörtern. Eine anspruchsvolle Übung bestand darin, im norwegischen Wort für <Schuhkarton> die beiden enthaltenen Wörter zu erkennen. Danach mussten die Kinder das erste bzw. das zweite Wort streichen, die Wörter neu zusammensetzen und dabei bestimmen, ob echte norwegische Wörter entstanden sind. Ähnlich wurde auch vorgegangen im Umgang mit Prä- und Suffixen, dabei wurde mit Singular- und Pluralformen, mit Verbflexion, mit Komparativ und Superlativ sowie mit Ableitungen gearbeitet. Die Kinder kamen dabei bereits mit Schrift in Berührung: Zum Beispiel konnten sie beobachten, wie zum Wort <glücklich> das Präfix <un-> hinzugefügt wurde, was ihre Aufmerksamkeit weg vom Anfangsbuchstaben auf das Präfix lenkte (Lyster et al., 2016).

4 Methode

4.1 Datenerhebung

4.1.1 Stichprobe

Der Untersuchung liegt eine Gelegenheitsstichprobe zugrunde. Die Erhebung wurde an acht Schulklassen in den Städten Zürich und Rapperswil-Jona durchgeführt, wodurch eine Stichprobengrösse von $n=151$ erreicht wurde.

Die Abbildung 1 zeigt die Zusammensetzung der Stichprobe gegliedert nach Erstsprache und spezifischer Förderung. 71 der teilnehmenden Schulkinder haben als Erstsprache Schweizerdeutsch, 16 Hochdeutsch und 64 eine weitere Sprache angegeben. Insgesamt erhielten 32 Schulkinder zum Zeitpunkt der Testung eine spezifische Förderung (Integrierte Förderung oder Logopädie), davon zehn mit Erstsprache Schweizerdeutsch, einer mit Erstsprache Hochdeutsch und 21 mit einer anderen Erstsprache.

Abbildung 1: Stichprobe nach Erstsprache und spezifischer Förderung

4.1.2 Kategorisierung und Bildung der Teilstichproben

Für die Prüfung der Hypothesen wurden sowohl die Erstsprache und die spezifische Förderung der Schulkinder erhoben. Die Erstsprache wurde kategorisiert in «Schweizerdeutsch», «Hochdeutsch» oder «weder Schweizer- noch Hochdeutsch». Kinder mit parallelem Mehrspracherwerb wurden denjenigen Sprachenkategorie zugeteilt, welche der stärkeren Sprache entsprach.

Bei der Förderung wurden Logopädie, Integrierte Förderung («IF» im Kanton Zürich respektive «ISF» Integrierte schulische Förderung im Kanton St. Gallen) und Deutsch als Zweitsprache («DaZ») erfasst. In die Kategorie «Förderung» wurden schliesslich Schulkinder mit Logopädie oder Integrierter Förderung eingeteilt. Schulkinder, die das Angebot Deutsch als Zweitsprache besuchen, wurden bewusst nicht in die Kategorie «Förderung» aufgenommen, da diese Kinder keine grundsätzlichen sprachlichen

Schwierigkeiten haben, sondern im Rahmen des DaZ-Unterrichts im Erwerb in der für sie fremden deutschen Sprache unterstützt werden.

4.1.3 Testauswahl

Für die Bestimmung der Morphematischen Bewusstheit wurde in Anlehnung an die Studie in Deutschland (Kargl et al., 2018) das *Screening zur Erfassung der morphematischen Bewusstheit (SMB)* aus der Morpheus-TB Testbatterie (Kargl, 2021) gewählt. Es ist zurzeit das einzige standardisierte Diagnostikmaterial für die Morphematische Bewusstheit. Der Test kann als Gruppentestung in 30 bis 40 Minuten durchgeführt werden. Auf einem Testbogen sind Sätze mit Pseudowörtern vorgegeben, welche in nachfolgende Sätze passend eingesetzt werden müssen (Bsp.: Sie **noht** gerne. Sie macht gute ____.). Der Rückgriff auf lexikalisches Wissen wird so möglichst ausgeschlossen. Die Zielwörter der 31 Items sind in der Testauswertung vorgegeben, wobei weitere grammatikalisch plausible Formen zulässig sind.

Die Rechtschreibleistung wurde mit dem *Förderdiagnostischen Rechtschreibtest (FDRT)* aus derselben Testbatterie (Kargl, 2021) erhoben. Die Durchführung dauert gemäss Manual 20 bis 25 Minuten. Im Test werden 31 Wörter im Satzzusammenhang diktiert, welche von den Testpersonen in Lückensätze eingesetzt werden müssen (Bsp.: Das Gift mancher Schlangen ist für Menschen _____. / <gefährlich>). Die Testwörter enthalten Lupenstellen wie beispielsweise Dehnungen, Ableitungen von Wortstämmen oder Doppelkonsonanten an der Morphemgrenze. Bei der Auswertung werden die richtig verschriftlichten Wörter ausgezählt und Fehlerkategorien bei den Falschschreibungen erfasst.

4.1.4 Testdurchführungen

Die Testungen in den acht Schulklassen in Zürich und Rapperswil-Jona fanden vom 13. September bis 3. Oktober 2022 statt. Jede Klasse wurde an zwei verschiedenen Tagen während einer Lektion besucht, beim ersten Termin wurde der *Förderdiagnostische Rechtschreibtest (FDRT)*, beim zweiten das *Screening zur Erfassung der morphematischen Bewusstheit (SMB)* durchgeführt (Kargl, 2021). Die Tests wurden von den Autorinnen der Arbeit gemäss dem Manual angeleitet, eine Lehrperson oder eine Schulische Heilpädagogin war jeweils zusätzlich anwesend. Für die Anonymisierung wurde den Schülerinnen und Schülern eine Nummer zugewiesen. Die Erstsprache wurde im Rahmen der Testdurchführung von den Schulkindern erfragt, bei Unklarheiten unterstützten die Lehrpersonen. Die Angaben zur spezifischen Förderung der Schulkinder wurde bei den Lehrpersonen vorab oder vor Ort erhoben.

4.2 Datenauswertung

4.2.1 Auswertung des Förderdiagnostischen Rechtschreibtests (FDRT)

Die Verschriftlichungen der 31 Wörter wurden im elektronischen Auswertungsprogramm der Testbatterie erfasst und die Falschschreibungen den zehn Fehlerkategorien zugeteilt. Als Fehlerkategorien werden im Test einerseits «lautliche Fehler», «Gross/Kleinschreibung», «harte/weiche Konsonanten»,

«Doppelkonsonanten tz/ck», «S-Schreibung s/ß», «Dehnung h/ie» und andererseits die vier morphematischen Fehlerkategorien «Präfixe», «Suffixe», «Wortstamm-ä» und «Doppelkonsonanten an der Morphemgrenze» bestimmt (Kargl, 2021). In die Fehlerkategorie s/ß wurden Fehler s/ss nach Schweizer Schreibweise aufgenommen. Falschschreibungen, welche im Auswertungsprogramm keiner der zehn Fehlerkategorien zugeteilt werden können, wurden als «Sonstige Fehler» klassifiziert.

Die Anzahl der richtigen Verschriftlichungen der Gesamtstichprobe und der verschiedenen Teilstichproben nach Erstsprachen und spezifischer Förderung wurde analysiert und mithilfe des Programms Excel in Diagrammen dargestellt sowie mit Mittelwerten und Standardabweichungen beschrieben.

Ebenfalls wurde die Anzahl der in der Gesamtstichprobe aufgetretenen Falschschreibungen nach den Fehlerkategorien des FDRT bestimmt. Da in den einzelnen Fehlerkategorien unterschiedliche Maximalwerte erreicht werden können, wurden die Rohwerte der Fehlerkategorien umgerechnet in einen Prozentwert der Richtigschreibungen der jeweiligen Kategorie. Derart wurde ein Vergleich der Leistungen in den sechs nicht-morphematischen und vier morphematischen Fehlerkategorien ermöglicht. Die Verteilungen der jeweiligen Leistungen wurden in Diagrammen dargestellt und mit Medianen beschrieben. In der morphematischen Fehlerkategorie «Suffixe» wurden zusätzlich die morphematischen Lupeinstellen <-er>-Suffix ausgezählt.

Die als «Sonstige Fehler» markierten Falschschreibungen wurden zusätzlich in einer Tabelle erfasst. Die häufigsten «Sonstigen Fehler» wurden exemplarisch dargestellt und auf einen allfälligen Einfluss des Schweizerdeutschen diskutiert.

Der FDRT ist für verschiedene Alters- und Schulstufen in Deutschland und Österreich für Schulkinder mit Muttersprache Hochdeutsch oder nicht-deutscher Muttersprache normiert. In dieser Untersuchung sind die Testbedingungen nicht erfüllt (Testzeitpunkt, Muttersprache, Lehrplan), weshalb die Normen für die Testung der vorliegenden Arbeit nicht angewandt werden durften. Um einen Vergleich der Testergebnisse an den Schweizer Schulen mit der Normstichprobe zu ermöglichen, wurde der Mittelwert der Gesamtstichprobe mit dem geschätzten Mittelwert der Normstichprobe verglichen, dieser wurde von den entsprechenden Normen abgeleitet (Grundstufe 4. Klasse, letzte 9 Schulwochen, deutsche oder nicht-deutsche Muttersprache) (Kargl, 2021).

4.2.2 Auswertung des Screenings zur Erfassung der morphematischen Bewusstheit (SMB)

Die von den Schulkindern gebildeten Pseudowörter wurden anhand der vorgegebenen Zielwörter korrigiert und die jeweiligen Rohwerte der Testungen bestimmt. Bei drei der 31 Items werden gemäss Testauswertung je zwei Punkte für die richtige Bildung vergeben (Bildung Partizip II und Trennbare Verben), sodass maximal 34 Rohwertpunkte vergeben werden konnten. Im Testmanual ist erwähnt, dass neben den angegebenen Zielwörtern weitere grammatikalisch plausible Pseudowortbildungen als

zulässig gewertet werden sollen (Kargl, 2021). Zudem sollen auch Abschreibfehler im Wortstamm nicht als Fehler aufgenommen werden. Daraus ergaben sich bei der Testauswertung Unsicherheiten bezüglich einer einheitlichen Korrektur, da sich die Argumente für oder gegen eine Richtigwertung teilweise widersprachen und die grammatikalische Plausibilität der zusätzlichen Lösungen geprüft werden musste. Zur Klärung wurden zu diskutierende Pseudowortschreibungen der Schulkinder in einer Tabelle erfasst (Anhang A4) und anhand eines Argumentariums eine einheitliche, transparente Bewertung im Test bestimmt (Anhang A5) (Kannengieser, 2019; Kargl, 2021).

Die erreichten Rohwerte der Gesamtstichprobe und der Teilstichproben nach Erstsprache und spezifischer Förderung wurde in Diagrammen dargestellt und mit Mittelwerten und Standardabweichungen beschrieben.

Häufig aufgetretene Pseudowortschreibungen, die von den Zielwörtern im Manual abweichen oder diese ergänzen, wurden exemplarisch dargestellt und auf allfällige Einflüsse des Schweizerdeutschen diskutiert.

Auch das *Screening zur Erfassung der morphematischen Bewusstheit (SMB)* ist für Schulkinder auf verschiedenen Schulstufen in Deutschland und Österreich mit Muttersprache Hochdeutsch oder nicht-deutscher Muttersprache normiert. In dieser Untersuchung waren auch hier die Testbedingungen nicht erfüllt, weshalb die Normen für die Schulkinder der Untersuchung nicht angewendet werden durften. Um einen Vergleich der Testergebnisse an den Schweizer Schulen mit der Normstichprobe zu ermöglichen, wurde der Mittelwert der Gesamtstichprobe mit dem geschätzten Mittelwert der Normstichprobe verglichen, dieser wurde aus den entsprechenden Normen abgeleitet (Grundstufe 4. Klasse, letzte 9 Schulwochen, deutsche oder nicht-deutsche Muttersprache) (Kargl, 2021).

4.2.3 Korrelationsanalysen

Für die Untersuchung der Hypothesen wurden Korrelationsanalysen mit den Rohwerten der Testresultate des *Förderdiagnostischen Rechtschreibtests (FDRT)* und des *Screenings zur Erfassung der morphematischen Bewusstheit (SMB)* durchgeführt (Jesussek & Volk-Jesussek, 2021).

Für die Prüfung der Hypothese 4 wurde zusätzlich ein Wert der «morphematischen Rechtschreibleistung FDRT» definiert, welcher aufgrund der auftretenden morphematischen Fehlerkategorien im FDRT bestimmt wurde: Aus den jeweiligen Rohwerten der vier morphematischen Fehlerkategorien (Kargl, 2021) wurde je ein Prozentwert richtiger Verschriftlichungen pro Kategorie berechnet. Die Summe dieser vier Prozentwerte wurde als Wert «morphematische Rechtschreibleistung FDRT» bestimmt. Dieser Wert wurde für die Korrelation mit den Rohwerten des SMB verwendet.

Die Korrelationen wurden sowohl nach Pearson als auch nach Spearman mit dem Online Statistic Calculator DATAtab (Datatab Team, 2022) berechnet. Die Korrelationsanalyse nach Pearson verlangt als

Voraussetzung eine Normalverteilung der Stichprobendaten (Jesussek & Volk-Jesussek, 2021). Die Rohwerte der Testungen wurden mit den vorgegebenen Anpassungstests und graphisch mit den Quantile-Plots-Analysen auf Normalverteilung geprüft (siehe Anhang A6) (Datatab Team, 2022). Dabei zeigte sich, dass nur der Anpassungstest nach Kolmogorov-Smirnov eine Normalverteilung bestätigte ($p=0.192$ für FDRT und $p=0.075$ für SMB), die übrigen drei Tests (Lilliefors, Shapiro-Wilk, Anderson-Darling) jedoch signifikante Abweichungen davon ($p<0.001$ bis $p=0.007$) (Datatab Team, 2022). In den graphischen Prüfungen mit den Quantile-Plots war ersichtlich, dass sowohl beim FDRT als auch beim SMB im unteren Bereich einige Daten ausserhalb der Normalverteilung lagen (Datatab Team, 2022). Deshalb wurde zusätzlich jeweils die Korrelationsanalyse nach Spearman berechnet. Diese verlangt keine Normalverteilung als Voraussetzung, ist jedoch weniger sensibel für kleinere Stichprobengrößen (Kuckartz, 2013).

Die sich ergebenden Korrelationswerte r wurden jeweils als gerichtete einseitige Hypothesen mittels t-Test auf Signifikanz untersucht. Dabei wurden die Nullhypothesen «Es gibt keinen oder einen negativen Zusammenhang» geprüft (Jesussek & Volk-Jesussek, 2021).

5 Ergebnisse

5.1 Korrelationen der Testwerte SMB und FDRT

5.1.1 Korrelation der Testwerte SMB und FDRT der Gesamtstichprobe

Die Korrelationsberechnungen der Testwerte des *Screenings zur Erfassung der morphematischen Bewusstheit (SMB)* und des *Förderdiagnostischen Rechtschreibtests (FDRT)* der Gesamtstichprobe ergaben eine signifikante hohe Korrelation ($r > 0.5$, $p < 0.01$). Die nachfolgende Tabelle 2 zeigt die berechneten Korrelationskoeffizienten r nach Pearson und Spearman und die jeweiligen Irrtumswahrscheinlichkeiten p der Signifikanzprüfung.

Tabelle 2: Korrelationen SMB und FDRT der Gesamtstichprobe

	Korrelation r nach Pearson	Irrtumswahrscheinlichkeit p	Korrelation r nach Spearman	Irrtumswahrscheinlichkeit p
Testwerte SMB/FDRT (n=151)	0.63	<0.001	0.64	<0.001

5.1.2 Korrelation der Testwerte SMB und FDRT der Teilstichproben nach Erstsprache

Auch die Korrelationsberechnungen der Testwerte des *Screenings zur Erfassung der morphematischen Bewusstheit (SMB)* und des *Förderdiagnostischen Rechtschreibtests (FDRT)* der drei Teilstichproben nach Erstsprache ergaben signifikante hohe Korrelationen ($r > 0.5$, $p < 0.01$). Die nachfolgende Tabelle 3 zeigt die berechneten Korrelationskoeffizienten r nach Pearson und Spearman und die jeweiligen Irrtumswahrscheinlichkeiten p der Signifikanzprüfung.

Tabelle 3: Korrelationen SMB und FDRT der Teilstichproben nach Erstsprachen

	Korrelation r nach Pearson	Irrtumswahrscheinlichkeit p	Korrelation r nach Spearman	Irrtumswahrscheinlichkeit p
Testwerte SMB/FDRT Erstsprache Schweizerdeutsch (n=71)	0.62	<0.001	0.61	<0.001
Testwerte SMB/FDRT Erstsprache Hochdeutsch (n=16)	0.82	<0.001	0.79	<0.001
Testwerte SMB/FDRT Erstsprache weder Schweizer- noch Hochdeutsch (n=64)	0.56	<0.001	0.58	<0.001

Bei den Schulkindern mit Erstsprache Hochdeutsch besteht eine höhere Korrelation als bei den anderen zwei Erstsprachgruppen. Die tiefste Korrelation ergab sich bei den Schulkindern mit Erstsprache weder Schweizer- noch Hochdeutsch.

5.1.3 Korrelation der Testwerte SMB und FDRT der Teilstichproben nach spezifischer Förderung

Die Korrelationsberechnungen der Testwerte des *Screenings zur Erfassung der morphematischen Bewusstheit (SMB)* und des *Förderdiagnostischen Rechtschreibtests (FDRT)* der zwei Teilstichproben mit und ohne spezifische Förderung ergaben signifikante mittlere bis hohe Korrelationen. Bei der Teilstichprobe mit spezifischer Förderung liegt der Wert der konservativeren Korrelation nach Spearman knapp im Bereich einer zwar signifikanten, aber nur mittleren Korrelation ($r < 0.5$, $p < 0.003$). Die nachfolgende Tabelle 4 zeigt die berechneten Korrelationskoeffizienten r nach Pearson und Spearman und die jeweiligen Irrtumswahrscheinlichkeiten p der Signifikanzprüfung im Überblick.

Tabelle 4: Korrelationen SMB und FDRT der Teilstichproben mit und ohne spezifische Förderung

	Korrelation r nach Pearson	Irrtumswahr- scheinlichkeit p	Korrelation r nach Spearman	Irrtumswahr- scheinlichkeit p
Testwerte SMB/FDRT Teilstichprobe mit spezifischer Förderung ($n=32$)	0.54	<0.001	0.48	<0.003
Testwerte SMB/FDRT Teilstichprobe ohne spezifische Förderung ($n=119$)	0.62	<0.001	0.65	<0.001

5.1.4 Korrelation der Testwerte SMB und der morphematischen Rechtschreibleistung im FDRT

Die Korrelationsberechnungen der Testwerte des *Screenings zur Erfassung der morphematischen Bewusstheit (SMB)* und der definierten Werte der morphematischen Rechtschreibleistung (FDRT) ergaben eine signifikante hohe Korrelation ($r > 0.5$, $p < 0.01$). Die folgende Tabelle 5 zeigt die berechneten Korrelationskoeffizienten r nach Pearson und Spearman und die jeweiligen Irrtumswahrscheinlichkeiten p der Signifikanzprüfung.

Tabelle 5: Korrelationen SMB und morphematische Rechtschreibleistung

	Korrelation r nach Pearson	Irrtumswahrscheinlichkeit p	Korrelation r nach Spearman	Irrtumswahrscheinlichkeit p
Testwerte SMB/ morphematische Rechtschreibleistung (n=151)	0.57	<0.001	0.61	<0.001

5.2 Ergebnisse Rechtschreibtest

5.2.1 Testwerte FDRT der Gesamt- und Teilstichproben

Die Verteilung der erreichten Rohwerte im *Förderdiagnostischen Rechtschreibtest (FDRT)*, welche den richtig verschriftlichen Wörtern entsprechen, ist in Abb. 2 dargestellt. Zwei Schulkinder konnten nur eines der 31 Wörter richtig verschriftlichen, während zwei andere die beste Leistung mit 29 richtigen Wörtern erreichten.

Abbildung 2: Verteilung der erreichten Testwerte FDRT

Die Tabelle 6 zeigt die Mittelwerte und Standardabweichungen der Gesamt- und der Teilstichproben. Im Durchschnitt erreichten die Schülerinnen und Schüler 13.9 richtige Verschriftlichungen. Die Schülerinnen und Schüler mit Erstsprache Hochdeutsch erreichten dabei den höchsten Durchschnittswert (17.1), diejenigen mit Erstsprache Schweizerdeutsch den Wert 14.3 und jene mit Erstsprache weder Schweizer- oder Hochdeutsch den tiefsten Wert (12.7). Teilnehmende mit spezifischer Förderung erreichten einen tieferen Wert (9.7) als jene ohne spezifische Förderung (15.1).

Tabelle 6: Ergebnisse FDRT - Mittelwerte und Standardabweichungen

Ergebnisse FDRT	Mittelwert	Standardabweichung
Gesamtstichprobe (n=151)	13.9	6.89
L1 Schweizerdeutsch (n=71)	14.3	6.78
L1 Hochdeutsch (n=16)	17.1	8.97
L1 weder Schweizer- noch Hochdeutsch (n=64)	12.7	6.05
mit spezifischer Förderung (n=32)	9.7	4.8
ohne spezifische Förderung (n=119)	15.1	6.94

5.2.2 Leistung in den Fehlerkategorien des FDRT

Die untenstehende Abbildung 3 zeigt die Leistung der Schulkinder in den morphematischen Fehlerkategorien des Förderdiagnostischen Rechtschreibtests (FDRT). Die farbigen Boxen beinhalten die mittleren Leistungen von jeweils 50% der Schulkinder. Der Median in der Kategorie «Präfixe ver-/vor-» liegt bei 88% Leistung, dabei machten ca. ein Drittel der Getesteten (48) gar keine Fehler in dieser Kategorie. In den Fehlerkategorien «Suffixe» und «Wortstamm ä» lagen die Mediane bei 79% und 77%. Die tiefste Leistung zeigten die Kinder in der Kategorie «Doppelkonsonanten an der Morphemgrenze» (Median 63%), wobei es neun Schulkinder gab, die keine Doppelkonsonanten an der Morphemgrenze richtig verschriftlichen konnten.

Abbildung 3: Leistung in morphematischen Kategorien

Innerhalb der morphematischen Fehlerkategorie «Suffixe» sind im Test fünf morphematische Lupenstellen <-er>-Suffix enthalten. Davon haben die Schulkinder nur zwölf von insgesamt 755 möglichen Fehlerstellen der 151 Tests falsch verschriftlicht.

Die Abb. 4 veranschaulicht die Leistung in den nicht-morphematischen Fehlerkategorien des FDRT. Die Leistung bei Wörtern mit Doppel-S fiel dabei am geringsten aus (Median 72%). Die Leistungen in den Kategorien «Gross- und Kleinschreibung», «Doppelkonsonanten tz/ck» und «Dehnungen h/ie» lagen höher (Mediane 86%, 87% und 100%), wobei mehrere Schülerinnen und Schüler in diesen drei Kategorien gar keinen Fehler machten. Bei den Kategorien «lautliche Fehler» und «harte/weichen Konsonanten» traten am seltensten Fehler auf (Median 96% und 100%).

Abbildung 4: Leistung in nicht-morphematischen Kategorien

5.2.3 Sonstige Fehler FDRT

Die untenstehende Tabelle 7 listet häufige fehlerhafte Verschriftlichungen der Schülerinnen und Schüler auf, welche gemäss Auswertungsprogramm des FDRT in keine der Fehlerkategorien eingeteilt und als «Sonstige Fehler» klassifiziert werden.

Beinahe die Hälfte der Schulkinder verschriftlichten das Item <erhältst> in verschiedenen Formen ohne das finale [t] des Wortstamms. Häufig falsch geschrieben wurde auch das Item <Verkäuferinnen> ohne Doppel-n, das Item <spazieren> mit [tz] sowie das Item <errät> mit einem Dehnungs-h. Auch mehrere Formen der Fehlschreibungen von <tatsächlich> mit [z] traten häufig auf.

Tabelle 7: Häufige Falschschreibungen im FDRT

Item (Nr.)	Falschschreibungen	Anzahl (Total N=151)
(2) erhältst	ohne [t] von erhalten: <erhältst>, <erhältzt>	74 (49%)
(8) Verkäuferinnen	ohne Doppel-n: <Verkäuferinnen> und weitere Formen (<Ferkeuferinnen> etc.)	66 (44%)
(10) tatsächlich	[z] anstatt [t]/[s] von <Tatsache>: <tazächlich>, <tatzächlich> und weitere Formen (<tazelich>, etc.)	61 (40%)
(16) spazieren	Mit [tz]: <spazieren> und weitere For- men (<spatziren> etc.)	68 (45%)
(29) errät	Falsches Dehnungs-h <errät> und weitere Formen (<erreht>, <eräht>, etc.)	70 (46%)

5.2.4 Vergleich der Testwerte FDRT der Untersuchungsstichprobe mit der Normstichprobe

Die folgende Tabelle 8 stellt die Mittelwerte der Untersuchungsstichprobe der Normstichprobe aus Deutschland und Österreich gegenüber.

Tabelle 8: Mittelwerte FDRT Untersuchungs- und Normstichprobe

FDRT	Mittelwert Untersuchungsstichprobe	Mittelwert der Normstichprobe (gemäss Normentabelle (Kargl, 2021))
Gesamtstichprobe (n=151)	13.9	
L1 Schweizerdeutsch (n=71)	14.3	16-17 (Norm deutsche Muttersprache)
L1 Hochdeutsch (n=16)	17.1	16-17 (Norm deutsche Muttersprache)
L1 weder Schweizer- noch Hochdeutsch (n=64)	12.7	14-15 (Norm nicht deutsche Muttersprache)

Die Schulkinder der Untersuchung mit Erstsprache Schweizerdeutsch und Erstsprache weder Schweizer- noch Hochdeutsch schnitten im *Förderdiagnostischen Rechtschreibtest (FDRT)* im Durchschnitt leicht tiefer ab als Schulkinder der Normstichprobe aus Deutschland und Österreich mit deutscher respektive nicht-deutscher Muttersprache.

5.3 Ergebnisse Screening Morphematische Bewusstheit

5.3.1 Testwerte SMB der Gesamt- und Teilstichproben

Die Abbildung 5 bildet die Verteilung der durch die Schülerinnen und Schüler erreichten Rohwerte im *Screening zur Erfassung der morphematischen Bewusstheit (SMB)* ab. Im Mittel erreichten die 151 Testteilnehmenden einen Rohwert von 20.3 mit einer Standardabweichung von 6.99 (siehe auch Tabelle 9). Dabei haben sechs Schulkinder keinen oder nur bei einem Pseudowort einen Punkt erreicht. Den höchsten Rohwert (33 von maximal 34 möglichen) erreichten drei Schulkinder.

Abbildung 5: Verteilung erreichter Testwerte im SMB

Die Tabelle 9 zeigt, dass die Schulkinder mit der Erstsprache Hochdeutsch im Vergleich zu den anderen beiden Sprachgruppen besser abschnitten. Dabei erreichten Schulkinder mit Erstsprache Schweizerdeutsch höhere Werte als die Schulkinder mit Erstsprache weder Schweizer- noch Hochdeutsch. Die Schulkinder mit spezifischer Förderung erreichten einen tieferen Durchschnittswert als die Schulkinder ohne spezifische Förderung.

Tabelle 9: Ergebnisse SMB - Mittelwerte und Standardabweichungen

Ergebnisse SMB	Mittelwert	Standardabweichung
Gesamtstichprobe (n=151)	20.3	6.99
L1 Schweizerdeutsch (n=71)	20.9	6.48
L1 Hochdeutsch (n=16)	23	7.12
L1 weder Schweizer- noch Hochdeutsch (n=64)	19	7.22
mit spezifischer Förderung (32)	18.1	7.41
ohne spezifische Förderung (119)	20.9	6.75

5.3.2 Gebildete Pseudowörter SMB

Für die Derivation von Nomen und Adjektiven der vorgegebenen Pseudowörter wurden von den Schulkindern zusätzliche grammatikalisch plausible Lösungen gefunden, welche die vorgegebenen Zielwörter in der Testauswertung ergänzen. Alle für die Testauswertung diskutierten Lösungen der Schulkinder finden sich im Anhang A5. Die Tabelle 10 listet exemplarisch einige angegebene plausible Pseudowörter auf, welche als richtig gewertet wurden. Anstatt Derivationsformen gaben die Schulkinder teilweise auch Umschreibungen an, die im Test nicht als Zielwort anerkannt wurden (z.B. gut im Worgen).

Tabelle 10: Beispiele von richtig gewerteten zusätzlichen Lösungen

Item (Nr.)	Zielwort	Schreibung (Beispiel analoges Realwort)
(9) Sie nogt gerne. Sie macht gute ____.	Nogen, Nogs, Noge...	Noger (Kinder) Nogungen (Bewegungen) Nogten (Fahrten) Nöge (Tröge)
(12a) Das Mädchen kann gut worgen . (12b) Sie ist ziemlich ____.	worgig, worgisch, worglich, ...	worgerlich (leserlich) worgentlich (ordentlich) wörgerisch (malerisch)

Teilweise bildeten die Schulkinder falsche Derivationen und Flexionen der vorgegebenen Pseudowörter, die darauf hinweisen, dass sie die Affixe und Wortstämme der Pseudowörter nicht erkannten. Für ihre Anpassung der Pseudowörter in den Satz fügten sie die Suffixe oder Teile der Suffixe zum Wortstamm dazu. Die Tabelle 11 zeigt je ein Beispiel dafür, die Schreibungen wurden gemäss Testmanual (Kargl, 2021) als falsch gewertet.

Tabelle 11: Beispiele für Falschschreibungen durch teilweise Beibehaltung von Flexionsanteilen

Item (Nr.)	Zielwort	Schreibung
(5a) Im Schwimmen ist Peter am garbsten . Paul schwimmt ____ als Klaus. (Derivation) (-ster nicht als Suffix erkannt)	garber	garbster
(6a) Gestern habe ich gewornt . Es wäre gut, wenn du heute _____. (Konjugation) (ge- nicht als Präfix erkannt)	wornst	gewornst

Beobachtet wurden bei mehreren Items auch Einschübe von <-e->, <-er-> oder <-el-> zwischen Wortstamm und Flexionsendung (siehe Tabelle 12). Diese Schreibungen wurden gemäss Testautor als falsch gewertet (R. Kargl, persönl. Mitteilung, 23.12.22).

Tabelle 12: Schreibungen mit Einschüben

Item (Nr.)	Zielwort	Schreibung
(1) Sie bargt gerne. Auch du ___ gerne.	bargst	bargest, bargerst
(8) Das ist ein Haus mit Filben . Er hat das Haus ___.	gefilbt	gefilbet
(11a) Hier darfst du torben . Wenn er jetzt ___	torbt	torbert, torbet
(11b) wäre es schön, wenn auch du ___.	torbst	torbelst
(15a) Sie kann jederzeit ankuben . Vorges- tern hat sie uns ___.	angekuben/angekubt	angekubet, angekubert, angekubelt

Einige Schülerinnen und Schüler bildeten grundsätzlich plausible Formen der Pseudowörter, die jedoch die Kohärenz der aufeinanderfolgenden Sätze nicht erfüllten, weshalb diese als falsch gewertet wurden. Zwei Beispiele dafür finden sich in Tabelle 13.

Tabelle 13: Schreibungen, welche die Kohärenz nicht erfüllen

Item (Nr.)	Zielwort	Schreibung
(7a) Barbara grelt schnell. Sie ist eine schnelle <u>Grellerin</u> . (7b) Das war eine schnelle ___.	Grellung, Grellerei	Grellerin
(12a) Das Mädchen kann gut worgen . Auch gestern hat sie <u>geworgen/geworqt</u> . (12b) Sie ist ziemlich ___.	worgig, worgisch, worglich, ...	geworgen

Bei einigen Items kamen auch sehr häufig Abweichungen vom Zielwort durch falsches Verschriftlichen der Flexionsformen vor, auf die der Test gemäss Manual (Kargl, 2021) fokussiert. Das in Tabelle 14 ersichtliche Item <Mognis>, wurde dabei von fast der Hälfte der Schülerinnen und Schüler (70) im Suffix ohne Verdoppelung des s im Plural verschriftlicht. Bei Item 10b wurde der Plural von <Kalerin> von

39 Kindern ohne Doppel-n gebildet. Gemäss Testautor wurden diese Schreibungen trotzdem als richtig akzeptiert (R. Kargl, persönl. Mitteilung, 23.12.22). Siehe dazu auch Kapitel 6.3.2.

Tabelle 14: Orthographisch falsche Schreibungen von Suffixen

Item	Zielwort	Schreibung
10a Susi kann schnell kalen . Sie ist eine schnelle _____. 10b Die Mädchen unserer Klasse sind schnelle _____.	Kalerin Kalerinnen	Kalerinn Kalerinen
16 Hier siehst du ein Mognis . Unten sind auch noch viele _____.	Mognisse	Mognise

5.3.3 Vergleich der Testwerte SMB der Untersuchungsstichprobe mit der Normstichprobe

Wie untenstehende Tabelle 15 zeigt, schnitten die Schülerinnen und Schüler mit Erstsprache Schweizerdeutsch im *Screening zur Erfassung der morphematischen Bewusstheit (SMB)* im Durchschnitt leicht tiefer ab als Schülerinnen und Schüler der Normstichprobe aus Deutschland und Österreich.

Auch die Schulkinder mit Erstsprache weder Schweizer- noch Hochdeutsch erreichten im Durchschnitt einen tieferen Wert als die Normstichprobe Nicht-deutsche Muttersprache.

Dagegen erzielten die teilnehmenden Schulkinder mit Erstsprache Hochdeutsch im Durchschnitt dieselben Werte wie die Schulkinder der Normstichprobe.

Tabelle 15: Mittelwerte SMB Untersuchungs- und Normstichprobe

SMB	Mittelwert der Untersuchungsstichprobe	Mittelwert der Normstichprobe (gemäss Normentabelle (Kargl, 2021))
Gesamtstichprobe (n=151)	20.3	
L1 Schweizerdeutsch (n=71)	20.9	22 (Norm deutsche Muttersprache)
L1 Hochdeutsch (n=17)	23	22 (Norm deutsche Muttersprache)
L1 weder Schweizer- noch Hochdeutsch (n=64)	19	20-21 (Norm nicht deutsche Muttersprache)

6 Diskussion

6.1 Korrelationen der Testwerte SMB und FDRT

6.1.1 Korrelation der Testwerte SMB und FDRT der Gesamtstichprobe

Aufgrund der Korrelationsrechnungen der vorliegenden Studie kann die in Kapitel 2 aufgestellte Hypothese 1 angenommen werden.

- **Hypothese 1 wird angenommen:** Bei Schweizerdeutsch sprechenden Schulkindern der fünften Klasse besteht ein positiver Zusammenhang zwischen Morphematischer Bewusstheit und der allgemeinen Rechtschreibleistung.

Die hohen signifikanten Korrelationswerte nach Pearson ($r=0.63$) und nach Spearman ($r=0.64$) in der vorliegenden Studie sind beinahe identisch mit den Werten der von Kargl et al. (2018) durchgeführten Querschnittsstudie mit 1125 Schulkindern in Deutschland und Österreich, in der ein Zusammenhang der impliziten Morphematischen Bewusstheit mit richtig verschriftlichten Wörtern von $r=0.65$ gefunden wurde. Kargl et al. (2018) untersuchten in ihrer Studie die Morphematische Bewusstheit mit einem eigens entwickelten Satzergänzungstest mit Pseudowörtern, welcher die Grundlage für das später publizierte *Screening zur Erfassung der morphematischen Bewusstheit (SMB)* bildete, das für die vorliegende Arbeit verwendet wurde. Die Vergleichbarkeit ist somit gegeben. Die vorliegende Untersuchung zeigt, dass der Zusammenhang der Morphematischen Bewusstheit und der Rechtschreibleistung auf deutschschweizerische Verhältnisse übertragen werden kann.

6.1.2 Korrelation der Testwerte SMB und FDRT der Teilstichproben nach Sprache

Der Zusammenhang zwischen Morphematischer Bewusstheit und Rechtschreibleistung gilt in der vorliegenden Untersuchung für alle drei Gruppen der Schul Kinder, unabhängig von ihrer Erstsprache.

- **Hypothese 2a wird angenommen:** Bei Schweizerdeutsch sprechenden Schulkindern der fünften Klasse **mit Erstsprache Schweizerdeutsch** besteht ein positiver Zusammenhang zwischen Morphematischer Bewusstheit und der allgemeinen Rechtschreibleistung.
- **Hypothese 2b wird angenommen:** Bei Schweizerdeutsch sprechenden Schulkindern der fünften Klasse, deren **Erstsprache weder Schweizerdeutsch noch Hochdeutsch** ist, besteht ein positiver Zusammenhang zwischen Morphematischer Bewusstheit und der allgemeinen Rechtschreibleistung.
- **Hypothese 2c wird angenommen:** Bei Schweizerdeutsch sprechenden Schulkindern der fünften Klasse mit **Erstsprache Hochdeutsch** besteht ein positiver Zusammenhang zwischen Morphematischer Bewusstheit und der allgemeinen Rechtschreibleistung.

Dabei unterschieden sich die Korrelationswerte je nach Erstsprache leicht, der Zusammenhang der Gruppe mit Erstsprache Schweizerdeutsch lag etwas höher als bei der Gruppe mit Erstsprache weder Schweizer- noch Hochdeutsch. Dies könnte vielleicht darauf zurückzuführen sein, dass sich fremdsprachige Kinder eine gute Rechtschreibstrategie erarbeitet haben, aber noch kein genügend gutes Sprachgefühl für das Deutsche entwickelt haben, sodass sie deshalb im *Screening zur Erfassung der Morphematischen Bewusstheit (SMB)* Mühe hatten, implizit mit den Pseudowörtern umzugehen. Gegen diese Vermutung spricht aber die Tatsache, dass die Kinder mit Erstsprache weder Schweizer- noch Hochdeutsch im FDRT nicht generell besser abschnitten als im SMB, sondern gleich viele dieser Kinder (je 32) entweder im FDRT oder im SMB einen höheren Prozentrang erzielten. Die deutlich höheren Korrelationen der Gruppe mit Erstsprache Hochdeutsch ($r=0.82$ und $r=0.79$) sind mit Vorsicht zu interpretieren, da es sich um eine kleine Stichprobe ($n=16$) handelt.

6.1.3 Korrelation der Testwerte SMB und FDRT der Teilstichprobe nach spezifischer Förderung

Der Zusammenhang der Morphematischen Bewusstheit und der Rechtschreibleistung konnte auch bei den Schulkindern mit spezifischer Förderung gezeigt werden:

- **Hypothese 3 wird angenommen:** Bei Schweizerdeutsch sprechenden Schülerinnen und Schülern der fünften Klasse mit **spezifischem Förderbedarf** besteht ein positiver Zusammenhang zwischen Morphematischer Bewusstheit und der allgemeinen Rechtschreibleistung.

Der Zusammenhang fiel bei dieser Gruppe jedoch weniger stark aus als bei der Gruppe ohne spezifische Förderung. Der Korrelationswert nach der konservativeren Berechnung nach Spearman liegt nur im Bereich einer mittleren Korrelation. Dies könnte auf die kleinere Stichprobe zurückzuführen sein ($n=32$). Oder es könnte sein, dass die Schulkinder mit spezifischer Förderung generell unterschiedlichere Leistungen in den beiden Testungen erreichten, beispielsweise weil ihre Leistungen stärker tagessformabhängig sind. Für eine weitere Diskussion müssten auch die Gründe für den Förderstatus der Kinder einbezogen werden (z.B. Lese-Rechtschreibschwäche, Konzentrationsfähigkeit, ADHS/ADS). Wenn auch der Zusammenhang bei dieser Gruppe nicht so deutlich gezeigt werden konnte, kann er trotzdem als Hinweis dienen, dass auch für diese Schülerinnen und Schülern eine Förderung der Morphematischen Bewusstheit hilfreich für die Rechtschreibleistung sein könnte.

Allgemein fiel auf, dass eine umso geringere Korrelation bei den Teilstichproben auftrat, je niedrigere Mittelwerte in den beiden Testungen *Förderdiagnostischer Rechtschreibtest (FDRT)* und *Screening zur Erfassung der morphematischen Bewusstheit (SMB)* erreicht wurden. Ob generell eine geringere Korrelation zwischen impliziter Morphematischer Bewusstheit und den allgemeinen Rechtschreibleistungen besteht, wenn schwächere Leistungen erzielt werden, müsste mit einer Untersuchung an grösseren Stichproben überprüft werden.

6.1.4 Korrelation der Testwerte SMB und der morphematischen Rechtschreibleistung im FDRT

Ein hoher signifikanter Zusammenhang konnte auch zwischen der Morphematischen Bewusstheit und der spezifisch morphematischen Rechtschreibleistung gezeigt werden.

- **Hypothese 4 wird angenommen:** Bei Schweizerdeutsch sprechenden Schulkindern der fünften Klasse besteht ein positiver Zusammenhang zwischen Morphematischer Bewusstheit und der spezifisch morphematischen Rechtschreibleistung.

Erwartet wurde dabei ein höherer Zusammenhang als zwischen der Morphematischen Bewusstheit und der allgemeinen Rechtschreibleistung. Dies weil vermutet wurde, dass die implizite Morphologische Bewusstheit, die im *Screening zur Erfassung der morphematischen Bewusstheit (SMB)* gemessen wird, vor allem die Rechtschreibleistungen bei den morphematischen Schlüsselpositionen beeinflussen würde. Die Resultate widersprechen jedoch dieser Erwartung, die Korrelationswerte liegen leicht tiefer als jene zwischen der Morphematischen Bewusstheit und der allgemeinen Rechtschreibleistung ($r=0.57$ versus $r=0.63$ nach Pearson; $r=0.61$ versus 0.64 nach Spearman). Der Grund dafür kann hier nicht abschliessend diskutiert werden. Ob allenfalls ein dialektaler Einfluss der Resultate im *Förderdiagnostischen Rechtschreibtests (FDRT)*, z.B. die geringe Fehlerzahl der getesteten Kinder bei den Suffixen <-er>, zu einer leicht geringeren Korrelation geführt hat, müsste weiter untersucht werden. Der Grund für die tieferen Korrelationswerte könnte auch an der Konstruktion des *Förderdiagnostischen Rechtschreibtests (FDRT)* liegen, bei welchem aus Komplexitätsgründen nicht alle morphematischen Fehler den morphematischen Fehlerkategorien zugeteilt werden (siehe Kapitel 6.2.3).

6.2 Ergebnisse Rechtschreibtest

6.2.1 Testwerte FDRT der Gesamt- und Teilstichproben

Dass zwei Schulkinder nur eines der 31 Wörter richtig verschriftlichten, während zwei andere 29 richtige Verschriftlichungen erreichten, zeigt die grosse Bandbreite der erreichten Werte auf. Mit einem Durchschnitt von 13.9 von 31 richtig verschriftlichten Wörtern schien der Test dabei von hoher Schwierigkeit für die Schulkinder zu sein. Dies ist verständlich, da der Test für die Klassenstufen 4 bis 7 konzipiert ist und dadurch für Testteilnehmende, die am Anfang der 5. Klasse stehen, herausfordernd ist. Durch die grosse Bandbreite der Testresultate scheint der Test jedoch sehr sensitiv für die unterschiedlichen Rechtschreibleistungen zu sein. Die Testresultate zeigen auch die bestehende grosse Heterogenität in den Klassen auf und die damit verbundene Herausforderung für die Lehrpersonen, die Schülerinnen und Schüler individuell zu fördern.

Es fiel auf, dass die Schulkinder mit Erstsprache Hochdeutsch die höchsten Durchschnittswerte erreichten. Dieses Resultat muss jedoch mit Vorsicht diskutiert werden, da es sich um eine kleine Stichprobe handelt. Trotzdem könnte ein Grund für dieses Resultat sein, dass Schulkinder mit Erstsprache Hochdeutsch durch ihre Vertrautheit mit der deutschen Sprache bessere Leistungen in der Rechtschreibung

zeigen. Dass Schulkinder mit Erstsprache weder Schweizer- noch Hochdeutsch im Durchschnitt leicht tiefere Werte erreichten als jene mit Erstsprache Schweizerdeutsch könnte auch darauf hinweisen, dass die Erstsprache einen Einfluss auf die Rechtschreibleistung in der deutschen Sprache hat.

Im Durchschnitt erreichten auch die Schulkinder mit spezifischer Förderung leicht tiefere Werte als die jene ohne spezifische Förderung. Dabei bedeuten geringere Mittelwerte aber nicht, dass Kinder mit Erstsprache weder Schweizer- noch Hochdeutsch oder Kinder mit spezieller Förderung generell die tiefsten Werte erzielten. Dies zeigt sich exemplarisch an einer Schule, in welcher für zwei getestete Klassen ein Förderkurs mit *Morpheus: Morphemunterstütztes Grundwortschatz-Segmentierungstraining* (Kargl & Purgstaller, 2010) organisiert wurde. Von den zehn Kindern, welche wegen ihrer unterdurchschnittlichen Leistung im *Förderdiagnostischen Rechtschreibtest (FDRT)* eine Förderung erhielten, hatten nur ein Kind eine andere Erstsprache als Schweizer- oder Hochdeutsch und nur weitere zwei Kinder den IF-Status. Dass viele Kinder mit Förderbedarf oder mit einer anderen Erstsprache als Schweizer- oder Hochdeutsch Rechtschreibleistungen Leistungen im Durchschnittsbereich zeigen, könnte auch an der bereits vorhandenen Förderung (IF oder DaZ) liegen.

6.2.2 Leistung in den Fehlerkategorien des FDRT

Im Verhältnis zur Gesamtleistung im *Förderdiagnostischen Rechtschreibtest (FDRT)* erschienen die Leistungen in den jeweiligen Fehlerkategorien generell hoch (Mediane 63%-100%). Berücksichtigt werden muss hier, dass viele Fehler der Schulkinder in der Kategorie «Sonstige Fehler» erfasst werden. Trotzdem fiel auf, dass die Schulkinder bei den morphematischen Fehlerkategorien eine leicht tiefere Leistung zeigten als bei den nicht-morphematischen (Mediane 63%-88% gegenüber 72%-100%). Bei den morphematischen Fehlerkategorien schienen dabei Doppelkonsonanten an der Morphemgrenze die grösste Herausforderung zu sein (Median 63%). Dies könnte daran liegen, dass die Schulkinder anfangs der 5. Klasse in der morphematischen Rechtschreibstrategie weniger geschult wurden als beispielsweise in der Thematik Gross/Kleinschreibung oder Doppelkonsonanten. Tatsächlich ist im Lehrplan 21, der in den Kantonen Zürich und St. Gallen bereits umgesetzt wird, nicht vorgegeben, in welchem Schuljahr des 2. Zyklus (3. bis 6. Klasse) das Thema Morpheme behandelt wird (Bildungsdepartement St. Gallen, 2020; Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017). Dazu bleibt bei der Untersuchung unklar, ob die Schulkinder bei der Verschriftlichung der Testwörter tatsächlich die morphematische Rechtschreibstrategie anwendeten oder auf Merkwörter zurückgriffen.

Bei den nicht-morphematischen Fehlerkategorien waren die Leistungen in den Kategorien «Lautliche Fehler» und «harte/weiche Konsonanten» besonders hoch. Dass wenige lautliche Fehler gemacht wurden, zeigt eine gefestigte Entwicklung der alphabetischen Rechtschreibstrategie bei den untersuchten Schulkindern. Die Leistungen in den Kategorien «Gross- und Kleinschreibung», «Doppelkonsonanten tz/ck» und «Dehnungen h/ie» weisen darauf hin, dass die Kinder auch orthographische Strategien

anwenden, wobei die Verschriftlichung des Doppel-S am herausforderndsten war. Zur Kategorie «harte/weiche Konsonanten» ist anzumerken, dass laut Testmanual Konsonantenfehler am Wortende (Auslautverhärtung) sowie Fehler in Konsonantenverbindungen nicht in diese Kategorie eingeteilt werden (Kargl, 2021). Verwechslungen von [d] und [t] oder [p] und [b] kamen aber in der vorliegenden Testung in Konsonantenverbindungen durchaus vor (z.B. beim Wort selbstverständlich (<selbstverstentlich>, <selbstverstänglich> oder <Selbsverschdändlich>) oder beim Wort Verständlichkeit (<Verstänglichkeit>, <verschdändlichkeit>).

6.2.3 Sonstige Fehler im FDRT

Die Analyse der im *Förderdiagnostischen Rechtschreibtest (FDRT)* als «Sonstige Fehler» kategorisierten Falschschreibungen zeigte einige häufig vorkommende falsche Verschriftlichungen. Ein dialektaler Einfluss scheint bei der Art der Fehler jedoch nicht offensichtlich. Auch der Autor des Tests schätzt diese Fehler nicht als dialektale Besonderheit ein, da sie in seiner Stichprobe auch oft beobachtet wurden (R. Kargl, persönl. Mitteilung, 23.12.22). Ausser bei der häufig vorgekommenen Verschriftlichung von <spazieren> mit <tz> (45%) vermutet Kargl eine Übergeneralisierung, die vermutlich auf den schweizerischen Dialekt zurückzuführen sei, in welchem das [a] im Gegensatz zur deutschen und österreichischen Aussprache sehr kurz gesprochen wird (R. Kargl, persönl. Mitteilung, 23.12.22).

Fokussiert man einen dialektalen Einfluss in Bezug auf das Suffix <-er>, z.B. bei <Uhrzeiger>, darf erwartet werden, dass ein Fehler im schweizerischen Kontext kaum auftreten sollte. Dies, weil im Dialekt das Suffix <-er> häufiger als solches ausgesprochen wird und bei einer lautlichen Verschriftlichung nicht zum erwarteten Fehler <Uhrzeiga> führt. Dies bestätigte sich in der vorliegenden Untersuchung: die Schulkinder zeigten nur sehr wenige Falschschreibungen von <-er> in der Kategorie «Suffixe» (zwölf von 755 möglichen Fehlerstellen).

Einige der als «Sonstige Fehler» kategorisierten Falschschreibungen zeigen Verschriftlichungen, welche die Kategorisierung als morphematischen Fehler nahelegen. So kann beim Item <erhältst> argumentiert werden, dass der Wortstamm <halt> der Verbgrundform <erhalten> nicht erkannt und deshalb das [t] in vielen Fällen (49%) nicht verschriftlicht wurde. Dieselbe Argumentation kann auch für das Item <tatsächlich> angewandt werden, bei welchem die Morpheme <tat> und <sache> häufig (40%) nicht richtig abgeleitet wurden. Auch beim Item <errät> könnte interpretiert werden, dass der Wortstamm <raten> nicht erkannt wurde und deshalb in 46% aller Tests mit einem falschen Dehnungsh verschriftlicht wurde (<errächt>, <erreht>, <erächt>).

Gemäss Testautor spiele bei diesen Schreibungen morphematisches Wissen sicher eine Rolle und sprachwissenschaftlich betrachtet handle es sich auch um morphematische Fehler (R. Kargl, persönl. Mitteilung, 23.12.22). Um die einzelnen Fehlerkategorien praxisnah zu halten und nicht zu verwässern, seien jedoch für den Test nur jene morphematischen Fehler als Kategorie erfasst worden, die keine

Einzelphänomene, sondern eine grössere Auswahl von Wörtern betreffen (wie Wörter mit den Präfixen <ver-> und <vor->). Zudem seien Übergeneralisierungen wie das stumme h beim Item <errächt> generell nicht ausgewiesen worden, weil ihre Interpretation nicht objektivierbar sei und solche Fehler stark von der Schulstufe und von den gerade behandelten Rechtschreibthemen abhängen würden. Über die Kategorisierung als «Sonstige Fehler» würden solche Falschschreibungen trotzdem in die Gesamtschreibleistung mit einfließen (R. Kargl, persönl. Mitteilung, 23.12.22).

Angesichts der Häufigkeit des «Sonstigen Fehlers» beim Item <Verkäuferinnen> stellte sich zudem die Frage, ob die falsche Verschriftlichung des Suffixes <-innen> nicht als Doppelkonsonantenfehler oder als morphematischer Suffixfehler kategorisiert werden könnte. Im Förderprogramm *Grundbausteine der Rechtschreibung* von Leemann wird <-innen> denn auch gemeinsam mit dem entsprechenden Singular <-in> als Endmorphem geführt (Leemann, 2015). Gemäss Kargl wurde das Item nicht in die morphematische Kategorie «Suffix» aufgenommen, da nur zwei Schreibungen im Test vorkamen und ein Rückschluss auf eine Kategorie im Test schwierig gewesen wäre (R. Kargl, persönl. Mitteilung, 23.12.22). Auch komme die Kategorisierung als Doppelkonsonant nicht in Frage, da der Fehler nicht der Regel «Doppelkonsonant nach Kurzvokal im Wortstamm» entspräche. Aber auch solche Falschschreibungen würden über die Kategorie «Sonstige Fehler» in die Gesamtschreibleistung mit einfließen (R. Kargl, persönl. Mitteilung, 23.12.22).

6.2.4 Vergleich der Testwerte FDRT der Untersuchungsstichprobe mit der Normstichprobe

Wie bereits eingangs erwähnt, waren die Bedingungen der Normen (Testzeitpunkt, Erstsprache, Lehrplan) in der Untersuchung nicht erfüllt, weshalb sie nicht angewendet werden durften. Der Vergleich der Mittelwerte der erreichten Richtigschreibungen der Untersuchungs- und der Normstichprobe ist dennoch interessant. Sowohl die Schulkinder mit Erstsprache Schweizerdeutsch als auch jene mit Erstsprache weder Schweizer- noch Hochdeutsch erreichten einen etwas tieferen Mittelwert als jene der Normstichprobe mit deutscher Muttersprache respektive nicht-deutscher Muttersprache. Dies ist ein Hinweis, dass für die Deutschschweizer Schulen eine Normierung für Schulkinder mit Erstsprache Schweizerdeutsch und mit Erstsprache weder Schweizer- noch Hochdeutsch nach Schweizer Lehrplan wichtig wäre. Für eine solche Normierung des Tests genügen die vorliegenden Daten aufgrund ihres Umfangs und ihrer Repräsentativität selbstverständlich nicht.

6.3 Ergebnisse Screening Morphematische Bewusstheit

6.3.1 Testwerte SMB der Gesamt- und Teilstichproben

Dass viele Schülerinnen und Schüler Pseudowörter richtig manipulieren und in die vorgegebenen Sätze einpassen konnten, zeigt das häufige Vorhandensein einer mittleren bis grossen impliziten morphematischen Bewusstheit. Dass es dagegen einzelne Schulkinder gab, die bei keinem oder nur einem Pseudowort einen Punkt erreichten, macht aber auch eine grosse Bandbreite deutlich. Es weist darauf

hin, dass es vereinzelt Schulkinder gab, die den Test als Ganzes nicht verstanden oder mit den Pseudowörtern überhaupt nicht umzugehen wussten.

Zudem fiel auf, dass die Schulkinder mit Erstsprache Schweizerdeutsch im Durchschnitt leicht besser abschnitten als jene mit den Erstsprache weder Schweizer- noch Hochdeutsch. Dies könnte darauf hindeuten, dass die Vertrautheit mit der deutschen Sprache die implizite Morphematische Bewusstheit unterstützt. Auch wenn es sich bei der Gruppe mit Erstsprache Hochdeutsch um eine kleine Stichprobe handelt, können deren Ergebnisse, welche im Durchschnitt im Test am besten ausfielen, diese Vermutung unterstützen. Die Schulkinder mit spezifischer Förderung scheinen dagegen im Durchschnitt eine geringere Kompetenz für die Derivationen und Flexionen der Pseudowörter zu haben als jene ohne Förderung. Daher könnte eine spezifische Förderung auch der morphematischen Bewusstheit speziell auch für diese Gruppe effektiv sein.

6.3.2 Gebildete Pseudowörter SMB

Die im Screening von den Schulkindern angegebenen Lösungen enthielten viele zusätzliche grammatisch plausible Derivationen von Nomen und Adjektiven. Ob sich diese Lösungen von denjenigen der Schulkinder aus Deutschland und Österreich unterscheiden, kann hier nicht diskutiert werden, da keine Daten dazu vorliegen. Vermutlich können aber Umschreibungen (z.B. <gut im Worgen>) oder auch Bildungen wie <gworgerlich> (in Anlehnung an <gwundrig>) auf einen dialektalen Einfluss zurückgeführt werden. Auch die häufig aufgetretenen Einschübe <-e->, <-er->, <-el-> bei den Flexionen der Verben (z.B. <gefilbet>, <bargerst>, <torbelst>) lassen einen Einfluss des Schweizer Dialektes vermuten, denn bei Konsonantenverbindungen werden im Schweizerdeutschen und Süddeutschen aus phonotaktischen Gründen oft Einschübe vorgenommen (Schweizerdeutsch <gmalet> für Hochdeutsch <gemalt>). Hier fragt sich, ob bei einer Durchführung des Tests in der Schweiz die Testauswertung dahingehend angepasst werden sollte, dass solche Lösungen als richtig bewertet werden. Der Testautor wendet ein, dass jeder Eingriff in die Auswertung die Normierung unterliefe und sich generell die Frage stellen würde, wo die Grenze zwischen richtig und falsch gezogen würde (R. Kargl, persönl. Mitteilung, 23.12.22).

Weiter fiel auf, dass die Schulkinder bei einigen Pseudowörtern die Flexions- und Derivationsformen zwar richtig bildeten, aber sehr häufig falsch verschriftlichten (z.B. <Kalerinen ohne Doppel-n, <Mognise> ohne Doppel-s). Gemäss Testautor werden diese falschen Verschriftlichungen als richtig gewertet, da sie grundsätzlich lautlich korrekt sind und im Screening nicht die Rechtschreibung mitgetestet werden sollte; in einer mündlichen Testung würden diese Derivationen und Flexionen auch als richtige Lösungen angenommen (R. Kargl, persönl. Mitteilung, 23.12.22). Diese Korrekturvorgaben zeigen die grosse Schwierigkeit auf, die morphematische Bewusstheit in einem schriftlichen Test zu ermitteln, da automatisch Rechtschreibleistungen einen Einfluss haben.

In einer mündlichen Testung müsste jedoch bedacht werden, dass ein Einfluss der phonologischen Bewusstheit nicht auszuschliessen ist. Dies zeigte sich in der Studie von Haase und Steinbrink, wo die mündlich erhobene implizite Morphematische Bewusstheit im Gegensatz zur phonologischen Bewusstheit keine zusätzliche Varianz für Rechtschreib- und Leseleistungen ergab (Haase & Steinbrink, 2022). Hier bleibt unklar, ob in einer mündlichen Testung die Morphematische Bewusstheit ausreichend getrennt von der Phonologischen Bewusstheit erhoben werden kann. Und folglich könnte auch in Frage gestellt werden, ob die so erhobene Morphematische Bewusstheit isoliert als zuverlässiger Prädiktor für die Rechtschreibleistung betrachtet werden kann.

Bei einer Testung in der Altersgruppe der vorliegenden Arbeit kann zudem nicht ausgeschlossen werden, dass die Kinder bei der Lösung der Aufgaben auf explizites morphematisches Regelwissen zurückgreifen, sowohl bei einer mündlichen als auch einer schriftlichen Erfassung. Daher stellt sich die Frage, ob ab einem mittleren Schulalter eine Testung mit Pseudowörtern auch tatsächlich spezifisch die implizite Morphematischen Bewusstheit erhebt. Eine Möglichkeit wäre, bei Kindern ab einer bestimmten Klassenstufe (nach Lehrplan abgestimmt) zwischen der Testung impliziter und expliziter morphematischer Bewusstheit zu unterscheiden, wie in der Arbeit bei Fink et al. (2012). So könnte auch der Entwicklung der Morphematischen Bewusstheit von einer impliziten zu einer expliziten Fähigkeit Rechnung getragen werden.

Die besprochenen Schwierigkeiten bei der Auswertung des *Screenings zur Erfassung der morphematischen Bewusstheit (SMB)* können die Anwendung des Tests in der Praxis sehr aufwändig machen. Da die rechtschreibschwachen Kinder in diesem Alter durch ihre Rechtschreibleistungen bereits auffallen, darf der Mehrwert eines gleichzeitigen Screenings auf Morphematische Bewusstheit in Relation zum Aufwand hinterfragt werden. Für praktisch tätige Berufsleute wäre es wünschenswert, die Morphematische Bewusstheit – analog zur Phonologischen Bewusstheit – früher zu testen, beispielsweise mit einer mündlichen Version des Screenings SMB für jüngere Kinder bis zur zweiten Klasse, so wie auch Kargl. et al (2021) in ihrer Arbeit vorgegangen sind.

6.3.3 Vergleich der Testwerte SMB der Untersuchungsstichprobe mit der Normstichprobe

Wie auch beim FDRT durften die Normen des SMB für die Untersuchungsstichprobe nicht angewendet werden, da die Testbedingungen nicht erfüllt waren. Dass die Erstsprache einen Einfluss auf die Ergebnisse haben kann, zeigte sich exemplarisch an den unterschiedlichen Mittelwerten der Untersuchungs- und Normstichprobe. Während der Mittelwert der Gruppe mit Erstsprache Hochdeutsch dem Mittelwert der Normstichprobe entsprach (22), ergaben sich leicht tiefere Mittelwerte sowohl bei der Gruppe mit Erstsprache Schweizerdeutsch als auch bei der Gruppe Erstsprache weder Schweizer- noch Hochdeutsch. Es ist ein Hinweis, dass eine Normierung mit Schweizer Testbedingungen und einer

grösseren und repräsentativen Stichprobe als in dieser Untersuchung bessere Einordnungen möglich machen würden.

6.4 Diskussion Methode

Eine Randomisierung der Untersuchungsstichprobe hätte die Aussagekraft der Ergebnisse erhöht, dies war jedoch im Rahmen der Arbeit nicht möglich. Mit der Berücksichtigung von Klassen aus immerhin zwei verschiedenen Kantonen und aus städtischem Umfeld mit äusserst heterogenen Klassen wurde versucht, die Untersuchung trotzdem möglichst breit abzustützen. Die Stichprobengrössen der Gesamt- und Teilstichproben waren für die Berechnungen der Korrelationen ausreichend, nur jene der Teilstichprobe mit Erstsprache Hochdeutsch ($n=16$) lag unter dem Richtwert von $n=30$ (Kuckartz, 2013). Darauf wurde bei der Ergebnisdiskussion jeweils hingewiesen.

Für die Testung der Rechtschreibleistung wäre neben dem *Förderdiagnostischen Rechtschreibtest (FDRT)* auch die Diagnostik *Hamburger Schreibprobe HSP* in Frage gekommen, welche an Schweizer Schulen häufig verwendet wird. Beide Testungen sind als Gruppentestung durchführbar, die Resultate bisheriger Studien zeigen zudem eine hohe Korrelation ($r=0.76$) (Kargl, 2021). Aufgrund der Möglichkeit für die Bestimmung von morphematischen Fehlerkategorien, für eine optimale Vergleichbarkeit mit der Untersuchung von Kargl et al. (2018) und auch aus Kostengründen wurde schliesslich der *Förderdiagnostische Rechtschreibtest (FDRT)* für die Untersuchung gewählt. Ein weiterer Vorteil der Verwendung des FDRT für die vorliegende Untersuchung war die Bekanntmachung eines neuen Diagnostikmaterials für Lehrpersonen und Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen.

Die Normalverteilung war aufgrund von mehreren Datenpaaren im unteren Bereich der Rohwerte nicht gegeben. Mit einem begründeten Ausschluss dieser Datenpaare hätte eine Normalverteilung erreicht und nur nach Pearson kalkuliert werden können. Jedoch wurden die Ausreisser bewusst im Datenset behalten und bei den Korrelationsberechnungen miteinbezogen, da sie für die Untersuchung eine wichtige Aussage machen: es gibt Schülerinnen und Schüler, welche aufgrund verschiedener möglicher Ursachen eine sehr tiefe Leistung in der Rechtschreibung und/oder in der Morphematischen Bewusstheit zeigten. Trotzdem liegt ein signifikanter positiver Zusammenhang zwischen beiden Leistungen vor, wie mit der zusätzlich berechneten Spearman Korrelation gezeigt werden konnte.

Ein mitbestimmender Faktor, dass die Korrelationswerte der Studie von Kargl et al. (2018) in der vorliegenden Untersuchung für Kinder an Schweizer Schulen bestätigt werden konnten, könnte sein, dass in beiden Untersuchungen ähnliche Kennwerte gemessen wurden. Kargl et al. (2018) untersuchten die implizite Morphematische Bewusstheit mithilfe eines Satzergänzungstests, der die Vorlage für das später entwickelte *Screening zur Erfassung der morphematischen Bewusstheit (SMB)* bildete. Andere Studien über die Zusammenhänge der Morphematischen Bewusstheit und Schriftsprachleistungen verwenden teils andere Aufgaben, beispielsweise die Erkennung von Wortfamilien von Realwörtern oder

andere Satzergänzungstests mit Derivationen und Flexionen von Pseudowörtern, wie in Kapitel 3.2.4 ausgeführt.

Kargl et al. (2018) untersuchten in ihrer Studie weitere Zusammenhänge, wie die Korrelationen der impliziten Morphematischen Bewusstheit mit richtig verschriftlichten Graphemen ($r=0.61$), mit der morphematischen ($r=0.61$) sowie orthographischen Rechtschreibstrategie ($r=0.58$). Diese Zusammenhänge konnten im Rahmen dieser Arbeit nicht untersucht und verglichen werden.

7 Fazit und Ausblick

In der vorliegenden Arbeit konnte ein signifikanter hoher Zusammenhang zwischen der impliziten Morphematischen Bewusstheit und den Rechtschreibleistungen an Deutschschweizer Schulen bestätigt werden, unabhängig der Erstsprachen der Schulkinder. Auch bei Deutschschweizer Schulkindern mit spezifischem Förderbedarf zeigte sich ein signifikanter mittlerer bis hoher Zusammenhang. Zudem lag auch bei den spezifisch morphematischen Rechtschreibleistungen ein signifikanter hoher Zusammenhang mit der morphematischen Bewusstheit vor, wobei der Zusammenhang nicht deutlicher ausfiel als mit der allgemeinen Rechtschreibleistung.

In der Untersuchung waren die durchschnittlichen Leistungen der Schulkinder mit Erstsprache Schweizerdeutsch oder mit einer anderen Erstsprache als Hoch- oder Schweizerdeutsch leicht tiefer als diejenigen der Kinder mit Erstsprache Hochdeutsch. Allerdings sind die Gesamt- und Teilstichproben der vorliegenden Untersuchung zu klein für signifikante Aussagen zu allgemeingültigen Unterschieden aufgrund der Erstsprachen oder auch für eine Normierung für Schweizer Verhältnisse. Eine Normierung des *Förderdiagnostischen Rechtschreibtests (FDRT)* und des *Screenings zur Erfassung der morphematischen Bewusstheit (SMB)* für den Deutschschweizer Raum und Lehrplan wäre daher wünschenswert.

Bei der Rechtschreibung wurden dialektale Einflüsse nur vereinzelt vermutet. Einerseits führte die vom Hochdeutschen unterschiedliche Aussprache wahrscheinlich zu vermehrten Fehlern, wie beim Wort <spazieren>, wo vermutlich aufgrund eines dialektal kurz ausgesprochenen Vokals eine Übergeneralisierung des [tz] auftrat. Andererseits führte die dialektale Aussprache wohl zu vermehrt korrekten Verschriftlichungen, wie beispielsweise bei der Endung <-er>, welche im Dialekt anders als im Hochdeutschen oft auch als /er/ ausgesprochen wird. Beim Screening der Morphematischen Bewusstheit werden dialektale Einflüsse angenommen, die bei der Bildung der Pseudowörter wahrscheinlich aus phonotaktischen Gründen zu anderen Lösungen geführt haben. Eine weitergehende Untersuchung von typischen Fehlern von Deutschschweizer Schulkindern wäre spannend, da in der Folge für das *Screening zur Erfassung der morphematischen Bewusstheit (SMB)* möglicherweise angepasste Auswertungsregeln diskutiert werden könnten. Im Kontext der Verwendung von Tests in der Deutschschweiz, welche an muttersprachlich hochdeutschen Kindern normiert wurden, wäre auch ein umfassender Vergleich der Lehrpläne interessant, da die Rechtschreibleistungen auch vom Lehrplan abhängen.

Für die Praxis wäre es wichtig, die Wirksamkeit einer Förderung der Morphematischen Bewusstheit weiter zu untersuchen und dabei zu eruieren, in welchem Alter die Förderung am meisten Sinn macht. Die meisten bisherigen Interventionsstudien untersuchten Massnahmen ab der vierten Klasse und geben auch viele Hinweise, dass der Fokus auf Morpheme oder eine gezielte Förderung der morphematischen Rechtschreibstrategie in den mittleren Schuljahren wirksam und sinnvoll für die Verbesserung der Rechtschreibleistungen ist. Jedoch zeigten einige Studien, dass auch jüngere Kinder vor oder zu

Beginn der Schriftsprachentwicklung von einer Förderung profitieren. Deshalb scheint eine Stärkung der wichtigen Vorläuferfähigkeit durch frühe Förderung gerade für jene Schulkinder wertvoll, welche später im mittleren Schulalter (vierte bis siebte Klasse) durch schwache Rechtschreibleistungen auffallen würden. Den betroffenen Schulkindern könnte allenfalls mit dieser frühen Förderung der Morphematischen Bewusstheit bereits eine Basis für später vermittelte effektive Rechtschreibstrategien verschafft werden.

Dies würde eine Erhebung der Morphematischen Bewusstheit in einem frühen Alter bedingen. Angesichts der Aufmerksamkeit, die nun auch im deutschsprachigen Raum auf die Morphematische Bewusstheit gelenkt wird, darf gehofft werden, dass ein Screening für Vorschulkinder entwickelt wird. Hilfreich wäre, wenn parallel dazu auch Verfahren zur Förderung der Morphematischen Bewusstheit im Vorschulalter oder den ersten Jahren des Schriftspracherwerbs erarbeitet würden.

Zudem wäre eine weitere Erforschung der Wechselwirkung zwischen den Vorläuferfähigkeiten Morphematische und Phonologische Bewusstheit sowie dem Wortschatzerwerb wichtig für ein tieferes Verständnis der Schriftsprachentwicklung und die Ableitung von gezielten Massnahmen zur Förderung der Rechtschreibleistung.

Dank

Zuallererst möchten wir uns herzlich bei unserer Bachelorarbeitsbetreuerin Britta Massie bedanken, für ihre Idee für die Arbeit, für die immer wieder klärenden und motivierenden Antworten auf unsere Fragen und auch für die Sensibilisierung für dialektale Fragestellungen.

Zudem geht ein herzlicher Dank an die Lehrpersonen und die Schulischen Heilpädagoginnen, die uns in ihren Lektionen Zeit zur Verfügung gestellt haben, die Testungen durchzuführen. Sie haben uns bei der Vorbereitung und bei der Durchführung mit Interesse und Engagement unterstützt. Vielen Dank geht dabei speziell an die Kollegin Jutta Pfalzgraf, die uns den Kontakt zu den Klassen ihres Schulhauses vermittelt hat sowie das Auswertungsprogramm der Testbatterie und ihren Arbeitsplatz für die Auswertung zur Verfügung gestellt hat.

Die Untersuchung war nur möglich, dank den 151 Schülerinnen und Schülern, die alle konzentriert bei den Testungen mitmachten und sich mutig auch auf einen Test mit Fantasiewörtern eingelassen haben, ein ganz grosses Dankeschön an alle!

Weiter sind wir sehr dankbar für die Beratung von Jürgen Kohler in methodischen Fragen, der uns sehr wertvolle Hinweise für die statistische Auswertung unserer Daten gab. Auch vielmals bedanken möchten wir uns beim Testautor Reinhard Kargl, der sich die Zeit nahm, unsere Fragen zu den Testauswertungen zu beantworten und uns sehr viele wertvolle Angaben für die Ergebnisdiskussion gab.

Dankbar sind wir zudem für das Korrekturlesen durch Mirjam Rimner, mit dem uns die Kollegin unterstützt hat.

Und schliesslich geht ein ganz grosses Dankeschön an unsere Familien für die Unterstützung während der Bachelorarbeitszeit und an uns gegenseitig für die sehr gute und wertschätzende Zusammenarbeit.

Literaturverzeichnis

- Apel, K., Brimo, D., Diehm, E. & Apel, L. (2013). Morphological Awareness Intervention With Kindergartners and First- and Second-Grade Students From Low Socioeconomic Status Homes: A Feasibility Study. *Language, Speech, and Hearing Services in Schools, 44*(2), 161–173.
[https://doi.org/10.1044/0161-1461\(2012/12-0042\)](https://doi.org/10.1044/0161-1461(2012/12-0042))
- Bangel, M. & Müller, A. (2018). Orthographisches Lernen durch Zugang zur Schriftstruktur: Ergebnisse einer Interventionsstudie in Klasse 5. *Unterrichtswissenschaft, 46*(3), 345–372.
<https://doi.org/10.1007/s42010-018-0015-y>
- Bangel, M., Müller, A. & Knigge, M. (2015). Zur Entwicklung morphologischer Bewusstheit und basaler Lesefähigkeiten durch strukturbezogene Arbeit an komplexen Wörtern, 21.
- Berninger, V. W., Abbott, R. D., Nagy, W. & Carlisle, J. (2010). Growth in Phonological, Orthographic, and Morphological Awareness in Grades 1 to 6. *Journal of Psycholinguistic Research, 39*(2), 141–163.
<https://doi.org/10.1007/s10936-009-9130-6>
- Bildungsdepartement St.Gallen. (2020, November). *Lehrplan Volksschule basierend auf dem Lehrplan 21. Bereinigte Fassung vom August 2021*. Verfügbar unter: <https://sg.lehrplan.ch>
- Bildungsdirektion des Kantons Zürich. (2017, März). *Lehrplan für die Volksschule des Kantons Zürich auf der Grundlage des Lehrplans 21*. Verfügbar unter: <https://zh.lehrplan.ch/>
- Bowers, P. N., Kirby, J. R. & Deacon, S. H. (2010). The Effects of Morphological Instruction on Literacy Skills: A Systematic Review of the Literature. *Review of Educational Research, 80*(2), 144–179.
<https://doi.org/10.3102/0034654309359353>
- Brunner, M. (2007). Gibt es Zusammenhänge zwischen den sprachanalytischen Leistungen im Heidelberger Vorschulscreening (HVS) und den Lese-Rechtschreibleistungen zwei Jahre später? In G. Schulte-Körne, A. Born & Bundesverband Legasthenie und Dyskalkulie (Hrsg.), *Legasthenie und Dyskalkulie: aktuelle Entwicklungen in Wissenschaft, Schule und Gesellschaft*. Bochum: Winkler.
- Carlisle, J. F., McBride-Chang, C., Nagy, W. & Nunes, T. (2010). Effects of Instruction in Morphological Awareness on Literacy Achievement: An Integrative Review. *Reading Research Quarterly, 45*(4), 464–487. <https://doi.org/10.1598/RRQ.45.4.5>
- Casalis, S., Colé, P. & Sopo, D. (2004). Morphological awareness in developmental dyslexia. *Annals of Dyslexia, 54*(1), 114–138. <https://doi.org/10.1007/s11881-004-0006-z>
- Casalis, S., Pacton, S., Lefevre, F. & Fayol, M. (2018). Morphological training in spelling: Immediate and long-term effects of an interventional study in French third graders. *Learning and Instruction, 53*, 89–98. <https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2017.07.009>
- Datatab Team. (2022). Online Statistics Calculator. Datatab e. U., Austria. Verfügbar unter: <https://datatab.net>
- Fink, A., Reicher, A., Pucher, S., Kargl, R. & Purgstaller, C. (2012). Entwicklung eines Tests zur Erfassung der morphematischen Bewusstheit: Erste Daten (Empirische Pädagogik). *Empirische Pädagogik, 26*(4), 423–451.
- Goodwin, A. P. & Ahn, S. (2010). A meta-analysis of morphological interventions: effects on literacy achievement of children with literacy difficulties. *Annals of Dyslexia, 60*(2), 183–208.
<https://doi.org/10.1007/s11881-010-0041-x>

- Görge, R., De Simone, E., Schulte-Körne, G. & Moll, K. (2021). Predictors of reading and spelling skills in German: the role of morphological awareness. *Journal of Research in Reading*, 44(1), 210–227. <https://doi.org/10.1111/1467-9817.12343>
- Grigorakis, I. & Manolitsis, G. (2021). Longitudinal effects of different aspects of morphological awareness skills on early spelling development. *Reading and Writing*, 34(4), 945–979. <https://doi.org/10.1007/s11145-020-10098-2>
- Haase, A. & Steinbrink, C. (2022). Associations between morphological awareness and literacy skills in German primary school children: the roles of grade level, phonological processing and vocabulary. *Reading and Writing*, 35(7), 1675–1709. <https://doi.org/10.1007/s11145-021-10247-1>
- Jesussek, M. & Volk-Jesussek, H. (2021). *Statistik leicht gemacht* (2. Auflage.). Graz: Datatab e. U., Austria.
- Kannengieser, S. (2019). *Sprachentwicklungsstörungen: Grundlagen, Diagnostik und Therapie* (4., aktualisierte Auflage.). München: Elsevier.
- Kargl, R. (2021). *Morpheus-TB: Förderdiagnostik Rechtschreibung - Testbatterie, Manual*. Göttingen: Hogrefe.
- Kargl, R., Prattes, A. E., Beyersmann, E., Landerl, K. & Jöbstl, V. (2021). Effects of a Morpheme-based Spelling Intervention Challenging Previous Results. *International Electronic Journal of Elementary Education*, 13(5), 651–671. <https://doi.org/10.26822/iejee.2021.219>
- Kargl, R. & Purgstaller, C. (2010). Morphemunterstütztes Grundwortschatz-Segmentierungstraining MORPHEUS. Hogrefe Göttingen.
- Kargl, R., Wendtner, A., Purgstaller, C. & Fink, A. (2018). Der Einfluss der morphematischen Bewusstheit auf die Rechtschreibleistung. *Lernen und Lernstörungen*, 7(1), 45–54. <https://doi.org/10.1024/2235-0977/a000202>
- Kaus, K. (2013). *Erprobung eines Verfahrens zur Erhebung der morphologischen Bewusstheit und des Wortschatzes im Vorschulalter*. Graz: Karl-Franzens-Universität Graz.
- Kuckartz, U. (Hrsg.). (2013). *Statistik: eine verständliche Einführung* (2., überarb. Aufl.). Wiesbaden: Springer VS.
- Leemann, K. (2015). *Grundbausteine der Rechtschreibung: eine systematische Einführung in die deutsche Rechtschreibung* (4. vollst. überarb. Aufl.). Baar: Klett und Balmer.
- Lyster, S.-A. H., Lervåg, A. O. & Hulme, C. (2016). Preschool morphological training produces long-term improvements in reading comprehension. *Reading and Writing*, 29(6), 1269–1288. <https://doi.org/10.1007/s11145-016-9636-x>
- Mayer, A. (2015). *Schriftspracherwerbsstörungen: ein Ratgeber für Therapeuten, Pädagogen und Eltern* (Ratgeber für Angehörige, Betroffene und Fachleute) (1. Auflage.). Idstein: Schulz-Kirchner.
- Mayer, A. (2018). *Gezielte Förderung bei Lese- und Rechtschreibstörungen* (Praxis der Sprachtherapie und Sprachheilpädagogik) (3., überarbeitete Auflage.). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Nagy, W., Berninger, V., Abbott, R., Vaughan, K. & Vermeulen, K. (2003). Relationship of Morphology and Other Language Skills to Literacy Skills in At-Risk Second-Grade Readers and At-Risk Fourth-Grade Writers. *Journal of Educational Psychology*, 95(4), 730–742. <https://doi.org/10.1037/0022-0663.95.4.730>

Nagy, W., Berninger, V. W. & Abbott, R. D. (2006). Contributions of Morphology Beyond Phonology to Literacy Outcomes of Upper Elementary and Middle-School Students. *Journal of Educational Psychology*, 98(1), 134–147. <https://doi.org/10.1037/0022-0663.98.1.134>

Niebuhr-Siebert, S., Lauer, N. & Schrey-Dern, D. (Hrsg.). (2021). *Lese- und Schreiberwerb: Eine lebenslange Aufgabe professionell begleiten* (S. b-006-163282). Stuttgart: Georg Thieme Verlag KG. <https://doi.org/10.1055/b-006-163282>

Schründer-Lenzen, A. (2007). Struktur und Merkmale der deutschen Schriftsprache. *Schriftspracherwerb und Unterricht* (S. 49–61). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. https://doi.org/10.1007/978-3-531-90641-6_4

Schulte-Körne, G. (2021). Verpasste Chancen: Die neuen diagnostischen Leitlinien zur Lese-, Rechtschreib- und Rechenstörung der ICD-11. *Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie*, 49(6), 463–467. <https://doi.org/10.1024/1422-4917/a000791>

Schulte-Körne, G. & Galuschka, K. (2019). *Lese-/Rechtschreibstörung (LRS)* (Leitfaden Kinder- und Jugendpsychotherapie) (1. Auflage.). Göttingen: Hogrefe.

Tijms, J., Pavlidou, E. V. & Hoette, H. A. I. (2020). Improvements in reading and spelling skills after a phonological and morphological knowledge intervention in Greek children with spelling difficulties: a pilot study. *European Journal of Special Needs Education*, 35(5), 711–721. <https://doi.org/10.1080/08856257.2019.1709702>

Volkmer, S., Schulte-Körne, G. & Galuschka, K. (2019). Die Rolle der morphologischen Bewusstheit bei Lese- und Rechtschreibleistungen. *Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie*, 47(4), 334–344. <https://doi.org/10.1024/1422-4917/a000652>

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Stichprobe nach Erstsprache und spezifischer Förderung	19
Abbildung 2: Verteilung der erreichten Testwerte FDRT.....	26
Abbildung 3: Leistung in morphematischen Kategorien.....	27
Abbildung 4: Leistung in nicht-morphematischen Kategorien	28
Abbildung 5: Verteilung erreichter Testwerte im SMB.....	30

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Übersicht zur Erhebung der Morphematischen Bewusstheit in deutschen Studien	15
Tabelle 2: Korrelationen SMB und FDRT der Gesamtstichprobe	24
Tabelle 3: Korrelationen SMB und FDRT der Teilstichproben nach Erstsprachen	24
Tabelle 4: Korrelationen SMB und FDRT der Teilstichproben mit und ohne spezifische Förderung....	25
Tabelle 5: Korrelationen SMB und morphematische Rechtschreibleistung	26
Tabelle 6: Ergebnisse FDRT - Mittelwerte und Standardabweichungen	27
Tabelle 7: Häufige Falschreibungen im FDRT	29
Tabelle 8: Mittelwerte FDRT Untersuchungs- und Normstichprobe	29
Tabelle 9: Ergebnisse SMB - Mittelwerte und Standardabweichungen	30
Tabelle 10: Beispiele von richtig gewerteten zusätzlichen Lösungen.....	31
Tabelle 11: Beispiele für Falschreibungen durch teilweise Beibehaltung von Flexionsanteilen	31
Tabelle 12: Schreibungen mit Einschüben.....	32
Tabelle 13: Schreibungen, welche die Kohärenz nicht erfüllen.....	32
Tabelle 14: Orthographisch falsche Schreibungen von Suffixen	33
Tabelle 15: Mittelwerte SMB Untersuchungs- und Normstichprobe	33

Anhang

A1 Selbständigkeitserklärungen

A2 Rohdaten Testergebnisse

A3 Sonstige Fehler FDRT

A4 Zu diskutierende Pseudowortschreibungen SMB

A5 Argumente und angewandte Auswertungsprinzipien SMB

A6 Darstellungen der Berechnungen aus DATAtab

A7 Kommunikation Lehrpersonen und Eltern

A8 Testbogen FDRT

A9 Testbogen SMB

Anhang A2 Rohdaten Testergebnisse

Exemplarischer Auszug aus Excel-File «Rohdaten Testergebnisse»

Das vollständige File kann unter dem Link https://www.dropbox.com/sh/r9zdb5fn7rd5xnx/AADZ425SPiv2Sxbl1cn_8jMa?dl=0

heruntergeladen werden oder bei den Autorinnen angefordert werden: annette.kloeckner@gmail.com, katja.leimbacher@gmx.ch.

Table with columns: Schichtnummer, Sprache, Forderung, etc. It contains a large grid of data points for various test results across different categories and conditions.

Anhang A3 Sonstige Fehler FDRT

Exemplarischer Auszug aus Excel-File «Sonstige Fehler FDRT»

Das vollständige File kann unter dem Link https://www.dropbox.com/sh/r9zdb5fn7rd5xnx/AADZ425SPiv2Sxlb1cn_8jMa?dl=0

heruntergeladen werden oder bei den Autorinnen angefordert werden: annette.kloeckner@gmail.com, katja.leimbacher@gmx.ch.

Schülernummer	Sprache	Förderung	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
1.01	andere	keine	erhält														spazieren																erhält				
1.02	andere	Förderung	erhält														spazieren					verständlichkeit							Sonnensprossen (LF	erhält							
1.03	andere	keine	Uhrzeit	erhält	Zehreist					Verkäuferinnen	tazächlich						spazieren	platzierung				ferständigkeit											erhält				
1.04	ch	keine	erhält							Verkäuferinnen							spazieren	platzierung				ferständigkeit												erhält			
1.05	chplus	keine	erhält							Verkäuferinnen							spazieren	platzierung				ferständigkeit												erhält			
1.06	andere	Förderung	erhält			ärechnet				Verkäuferinnen	tazächlich		läuted				spazieren					verständlichkeit												erhält			
1.07	ch	keine	erhält			geschbräc	Fussballblats										spazieren							inntresiert										erhält			
1.08	chplus	keine	erhält							Verkäuferinnen							spazieren	platzierung																erhält			
1.09	ch	keine	erhält							Verkäuferinnen							spazieren	platzierung																erhält			
1.11	ch	keine	erhält							Verkäuferinnen							spazieren	platzierung																erhält			
1.12	andere	keine	erhält				Fussball P			Verkäuferinnen	tazetlich						spazieren																	erhält			
1.13	andere	keine	erhält							Verkäuferinnen	tazetlich						spazieren					verschdendlichkeit				verrucht	selbsverschentlich	Sommerschprossen						erhält			
1.14	chplus	keine	erhält							Verkäuferinnen	tazetlich						spazieren							interresiert										erhält			
1.15	andere	Förderung	erhält							Verkäuferinnen							spazieren																				
1.16	ch	keine	erhält							Verkäuferinnen							spazieren																				
1.17	andere	keine	erhält							Verkäuferinnen							spazieren	platzierung																	erhält		
1.18	ch	Förderung	erhält			Geschpräch				Verkäuferinnen	tazächlich						spazieren	platzierung																	erhält		
2.01	ch	keine	erhält							Verkäuferinnen	tazächlich						spazieren	platzierung																	erhält		
2.02	andere	Förderung	erhält			Geschprech				Verkäuferinnen	tazächlich						spazieren	platzierung																	erhält		
2.03	andere	keine	erhält							Verkäuferinnen							spazieren																				
2.05	dplus	keine	erhält							Verkäuferinnen							spazieren																				
2.06	andere	Förderung	erhält							Verkäuferinnen	tazächlich						spazieren																				
2.07	andere	Förderung	erhält							Verkäuferinnen	tazächlich						spazieren	platzierung																			
2.08	ch	Förderung	erhält							Verkäuferinnen	tazächlich						spazieren	platzierung																			
2.09	dplus	keine	erhält							Verkäuferinnen	tazächlich						spazieren																			Wasservale	
2.1	andere	keine	erhält							Verkäuferinnen	tazächlich						spazieren																				
2.11	chplus	keine	erhält							Verkäuferinnen	tazächlich						spazieren																			erhält	
2.13	andere	Förderung	erhält							Verkäuferinnen	tazächlich		gäferlich				spazieren	platzierung																		erhält	
2.14	ch	keine	erhält				Geschpräch			Verkäuferinnen	tazächlich						spazieren	platzierung																		erhält	
2.15	andere	Förderung	erhält			ärechnet	geschbräc			Verkäuferinnen	dahtsächlich						spazieren	platzierung																		erhält	
2.16	dplus	keine	erhält							Verkäuferinnen							spazieren																			erhält	
2.17	dplus	keine	erhält							Verkäuferinnen							spazieren																				
3.01	chplus	Förderung	unleserlich	erhenet	gtschreih					Verkäuferinnen	unleserlich	unleserlich	fehlt	unleserlich			schpazieren	Plazierung				unleserlich	unleserlich	unleserlich	unleserlich	fehlt	fehlt	fehlt	fehlt	fehlt	fehlt	fehlt	fehlt	fehlt	fehlt	fehlt	
3.02	andere	keine	erhält							Verkäuferinnen							spazieren																			fehlt	
3.03	andere	keine	erhält							Verkäuferinnen							spazieren																				
3.04	ch	keine	erhält							Verkäuferinnen	tazächlich						spazieren																			erhält	
3.05	ch	keine	erhält							Verkäuferinnen	tazächlich						spazieren																				
3.06	andere	keine	erhält							Verkäuferinnen	tazächlich						spazieren																				
3.07	andere	Förderung	erhält			erhet				Verkäuferinnen	tazächlich						spazieren	platzierung																			
3.08	chplus	Förderung	erhält							Verkäuferinnen	tazächlich						spazieren	platzierung																			
3.09	andere	Förderung	erhält							Verkäuferinnen	tazächlich						spazieren	platzierung																			fehlt
3.1	andere	keine	erhält			errechnnet				Verkäuferinnen							spazieren																			erhält	
3.11	andere	keine	erhält				geschpräch			Verkäuferinnen	tazächlich						spazieren	platzierung																		erhält	
3.12	andere	keine	erhält							Verkäuferinnen	tazächlich						spazieren	platzierung																		erhält	
3.13	ch	keine	erhält							Verkäuferinnen	tazächlich						spazieren	platzierung																		erhält	
3.14	andere	keine	erhält							Verkäuferinnen	tazächlich						spazieren	platzierung																		erhält	

Anhang A4 Zu diskutierende Pseudowortschreibungen SMB

Exemplarischer Auszug aus Excel-File «Zu diskutierende Pseudowortschreibungen im SMB»

Das vollständige File kann unter dem Link https://www.dropbox.com/sh/r9zdb5fn7rd5xnx/AADZ425SPiv2Sxlb1cn_8jMa?dl=0

heruntergeladen werden oder bei den Autorinnen angefordert werden: annette.kloeckner@gmail.com, katja.leimbacher@gmx.ch.

ROT als falsch korrigiert, SCHWARZ als Mehrfachlösung akzeptiert -> Diskussion/Plausibilitätsbeispiele?!

Schülernummer	Sprache	Förderung	1 2a	2b	2c	3a	3c	4 5a	5b	6a	6b	7a	7b	7c	8	9	10a	10b	11a	11b	12a	12b	13a	13b	14	15a	15b	16	17a	17b	18		
1.01	andere	keine	bargst	Bruber	gebrubt	Brubung	owanliche	owanlichs	Nerbs/Nes	garber	garber	wornst	wornste (Konjunktiv)	Grellerin	Grellung/Grellung	gefilbt/gefilbet	Nogs/Nog	Kalerin	Kalerinne	torbt	torbst	geworgt/geworg	worgig/worg	kortier	korstester	Jogs/Joge	angekubt	anzukubt	Mognise	anzutebet	angetebet/versermt		
1.02	andere	Förderung																															
1.03	andere	keine	bagerst																														
1.04	ch	keine																															
1.05	chplus	keine				brube																											
1.06	andere	Förderung				brub																											
1.07	ch	keine				brube																											
1.08	chplus	keine																															
1.09	ch	keine	bagerst																														
1.11	ch	keine																															
1.12	andere	keine																															
1.13	andere	keine																															
1.14	chplus	keine																															
1.15	andere	Förderung																															
1.16	ch	keine				brube																											
1.17	andere	keine																															
1.18	ch	Förderung																															
2.01	ch	keine																															
2.02	andere	Förderung							Nerber																								
2.03	andere	keine																															
2.05	dplus	keine																															
2.06	andere	Förderung							Nerber																								
2.07	andere	Förderung				brube																											
2.08	ch	Förderung																															
2.09	dplus	keine																															
2.1	andere	keine	bagerst																														
2.11	chplus	keine				brube																											
2.13	andere	Förderung				brube																											
2.14	ch	keine					owaliger																										
2.15	andere	Förderung				gebrubert																											
2.16	dplus	keine				brube																											
2.17	dplus	keine				brube																											
3.01	chplus	Förderung	ausschliessen?																														
3.02	andere	keine																															
3.03	andere	keine				gebrubert																											
3.04	ch	keine				gebrubert			Nerber																								
3.05	ch	keine				gebrubert																											
3.06	andere	keine				brube																											
3.07	andere	Förderung							Nerber																								
3.08	chplus	Förderung				Brubler (analog Wissenschaftler)																											
3.09	andere	Förderung				Brubler (analog Wissenschaftler)																											
3.1	ch	keine				brube																											

Anhang A5 Argumente und angewandte Auswertungsprinzipien SMB

Diskussion Testauswertung Screening zur Erfassung der morphematischen Bewusstheit (SMB) (Kargl, 2021)

- **Argument 1:** Fehlschreibungen im Wortstamm sollen nicht bewertet werden (Bsp. <gewogt> anstatt <geworgt>, trotzdem richtig) (Testmanual S. 65). → *richtig bewerten*
ABER 1a): Im Sinne des Tests zur Erfassung der morphematischen Bewusstheit: Flexionspräfixe und -suffixe im Pseudowort sollen erkannt werden (Bsp. 2. Pers. Singular <gewornst> anstatt <wornst> für Ableitung aus Partizip II <gewornt> vom Infinitiv <wornen> ist nicht korrekt, da Präfix <ge-> nicht erkannt wurde, <ge-> gehört nicht zum Wortstamm.) → *falsch bewerten*
ABER 1b): Einschübe zwischen Wortstamm und Suffixen wie <-e->, <-er->, <-el-> sind nicht korrekt (R. Kargl, persönl. Mitteilung, 23.12.22). → *falsch bewerten*
- **Argument 2:** Der Fokus liegt auf angegebenen Flexions- und Derivationsformen (Bsp. ge- und -t): → sollen richtig verschriftlicht werden (Testmanual S. 65). Fehler → *falsch bewerten*
ABER 2a): gemäss Aussage Testautor: falls Flexions-/Derivationsform lautlich richtig, darf Rechtschreibfehler im Affix vorkommen (R. Kargl, persönl. Mitteilung, 23.12.22). Bsp. <Kalerinen> für <Kalerinnen> → *richtig bewerten*
- **Argument 3:** Bei einigen Flexionen und Derivationen sind Mehrfachlösungen zu berücksichtigen, im Auswertungsbogen sind daher Items mit «...» markiert. Sie müssen aber **grammatikalisch plausibel** sein (Testmanual S. 65).
Falls grammatikalisch plausibel: → *richtig bewerten*
Zur grammatikalischen Plausibilität des Plurals siehe Kannengieser (2019): Acht mögliche Endungen, Regelmässigkeiten vorhanden, aber nicht vollständig systematisch (S. 153).
- **Argument 4:** Gross/Kleinschreibung soll nicht bewertet werden (Testmanual S. 65). → *richtig bewerten*
- **Argument 5:** Die Kinder sollen das Fantasiewort so im nächsten Satz einsetzen, dass es in den Satz passt (Testmanual S. 64).
Im Sinne des Tests soll dabei auch die Kohärenz zwischen den Sätzen einer Aufgabe eingehalten werden.
Falls Kohärenz nicht gegeben: → *falsch bewerten*

Diskutierte Formen

Item	Vorgegebene Zielformen:	Diskussionsform	Argumente	Korrektur-entscheid
1 Sie bargt gerne. Auch du ___ gerne.	bargst	bargest	A1: nur Abschreibfehler Wortstamm? ABER: A1b: <-e> als Einschub zwischen Wortstamm und Suffix → Einschub ev. als dialektaler Einfluss? Da im Dialekt plausibel nach Konsonantenverbindungen für einfachere Aussprache (Phonotaktik).	falsch Einfluss Dialekt?
		bargerst/bagerst	A1b: Einschub zwischen Wortstamm und Suffix (neben A1 Abschreibfehler Wortstamm)	falsch Einfluss Dialekt
		bargtst	A1a: Flexionsendung nicht erkannt	falsch
2a Georg kann gut bru-ben . Er ist ein guter ____.	Bruber	Brubler	A3: plausibel: → Wissenschaftler	richtig
		Brubner	A3: plausibel: → Gärtner	richtig
2b Er hat gut ____.	gebrubt/gebruben	gebrubert	A1b: Einschub <-er>	falsch Einfluss Dialekt?
		gebubet	A1b: neben Abschreibfehler Wortstamm: Einschub <-e->	falsch Einfluss Dialekt?
2c Das war eine tolle ____.	Brubung/Bruberei/ ...	Brube Brub Brubel	A3: plausibel: hupen → Hupe A3: plausibel: wüten → Wut A3: plausibel: kugeln → Kugel	richtig richtig richtig
		Bruberaktion/ Brubaktzion	A3: nicht plausibel	falsch

		Bruberin	A5: im isolierten Satz ist plausibel, aber Kohärenz ist nicht gegeben.	falsch
3a Else ist owanlich . Susi ist noch ____.	owanlicher	owanliger	A1: Abschreibfehler Wortstamm (owanlig)	richtig Einfluss Dialekt?
3b Aber Theresa ist am ____.	owanlichsten	Noch owanlichster owanlichstän	A5: passt nicht in den Satz A2a: lautlich richtige Flexionsform	falsch Einfluss Dialekt? richtig
4 Das ist ein Nerb . Das sind mehrere ____.	Nerben/Nerbs/Nerbe/ ...	Nerber Nerbis Nerb	A3: plausibel: Rind → Rinder, Kind → Kinder A3: nicht plausibel (Yogis kommt von Yogi) A3: Nullplural (Nerb) nicht plausibel, Kannengieser (2019), S. 153: Nullplural nur auf -en, el und -er	richtig falsch falsch
5a Im Schwimmen ist Peter am garbsten . Paul schwimmt ____ als Klaus.	garber	grabsterer garbster garbiger garberer garbter gräber	A1a: Flexionsendung <-sten> nicht als Steigerungsform erkannt. A1a: Flexionsendung <-sten> nicht als Steigerungsform erkannt. A1b: Einschub <-ig-> zwischen Wortstamm und Flexionsendung A1: Abschreibfehler Wortstamm A1: Abschreibfehler Wortstamm A1 Abschreibfehler Wortstamm	falsch falsch falsch richtig richtig richtig
5b Hans ist auch ein ____ Schwimmer.	garber	grabstener garbster gräber	A1a: Flexionsendung <-sten> nicht als Steigerungsform erkannt. A1a: Flexionsendung <-sten> nicht als Steigerungsform erkannt. A1: Abschreibfehler Wortstamm	falsch falsch richtig

<p>6a Gestern habe ich ge- wornt. Es wäre gut, wenn du heute ____.</p>	<p>wornst</p>	<p>wornest gewornst/gewor- nest/ gewonst.... gewornt hättest</p>	<p>A5: plausibel, da Konjunktiv möglich, Kohärenz ge- geben. A1a: Flexionsaffix nicht als Perfektform Partizip II erkannt A5: plausibel da Konjunktiv möglich, Kohärenz ge- geben.</p>	<p>richtig falsch richtig</p>
<p>6b Gestern ____ Georg.</p>	<p>wornste</p>	<p>gewohnste</p>	<p>A1a: Flexionsaffix nicht als Perfektform erkannt.</p>	<p>falsch</p>
<p>7a Barbara grelt schnell. Sie ist eine schnelle ____.</p>	<p>Grellerin</p>	<p>grellerin Grellterin Grellin Grelltin</p>	<p>A2a: Flexionsendungen lautlich richtig A4: Gross/Kleinschreibung nicht bewerten A1a: Flexionsuffix -t nicht als 3. Person erkannt A3: trotz Pilotin/Floristin nicht plausibel: alle Deri- vationen von Verben mit Suffix -erin: backen → Bäckerin, schwimmen → Schwimmerin A1a: Flexionsendung 3. Pers. Singular nicht erkannt</p>	<p>richtig falsch falsch falsch</p>
<p>7b Das war eine schnelle _____.</p>	<p>Grellung/Grellerei/ ...</p>	<p>Grellerin Grelle Grell Grellte</p>	<p>A5: Kohärenz mit Sätzen davor nicht gegeben A3: plausibel: das Meer wellt gerne → das war eine schnelle Welle. A3: nicht plausibel: bei Derivation von Verben zu femininen Nomen: immer mit Suffix <-e->: weiten → Weite (Pl. Weiten), ernten → Ernte (Pl. Ernten), nur Derivation maskuline Nomen: rufen → Ruf, schreien → Schrei A1a: Flexionsendung 3. Pers. Singular nicht erkannt</p>	<p>falsch richtig falsch falsch</p>

		Grellt Gertell	A3: plausibel: fahren → Fahrt A3: nicht plausibel Nomen mit Endung -ell sind sächlich (das Kartell, das Gestell)	richtig falsch
7c: Barbara sind schon viele schnelle ___ gelungen.	Grellungen/Grellereien/ ...	Grellen Greller Grelle Grellte Grellten/Grellten Grellter	A3: plausibel: Plural von Grelle (7b) → <-en> Plural (Wellen) A3: plausibel: Plural von Grelle (7b) → <-er> Plural A3: nicht plausibel: Plural von Grell (7b) → nicht bei femininen Nomen A1a: Flexionsuffix <-t> nicht als 3. Person erkannt A3: plausibel von fahren → Fahrt, Fahrten A1a: Flexionsuffix <-t> nicht als 3. Person erkannt	richtig richtig falsch falsch richtig falsch Einfluss Dialekt?
8 Das ist ein Haus mit Filben . Er hat das Haus ___.	gefilbt	gefilbet gefilbert verfilbt filbiert entfilbt	A1b: <-e-> als Einschub zwischen Wortstamm und Suffix → Einschub ev. als dialektaler Einfluss? Da im Dialekt plausibel: malen → «gmalet» A1b: <-er-> als Einschub zwischen Wortstamm und Suffix → Einschub ev. als dialektaler Einfluss? A3: plausibel: Haus mit Filz → verfilzt A3: plausibel → flambiert A5: grammatikalisch plausibel, aber Kohärenz nicht gegeben	falsch Einfluss Dialekt? falsch richtig richtig falsch
9. Sie nogt gerne. Sie macht gute ___.	Nogen/Nogs/Noge/ ...	Noger Nogungen	A3: plausibel: -er Plural A3: plausibel: Plural von Nogung, falls Derivation Nomen von nogen → Nogung	richtig richtig

		Nogten Nöge Nogte/Nögte Nogter Norgen/Norger	A3: plausibel: fahren → Fahrt A3: plausibel: Trog → Tröge, falls Derivation No- men «Nog» A3: plausibel: sie näht gerne, sie macht gute Nähte A1a: Flexionssuffix 3. Pers. Sing. nicht erkannt A3: nicht plausibel, falls Wortstamm mit t (wie Naht, Fahrt), dann wird Plural mit Endungen <-e> oder <-en> gebildet (Nähte, Fahrten) A1: Abschreibfehler Wortstamm	richtig richtig richtig falsch richtig
10a Susi kann schnell ka- len . Sie ist eine schnelle _____.	Kalerin	Kalerinn Kalenerin Kalin	A2a: lautlich richtige Flexionsendung A3: nicht plausibel: malen → Malenerin, falsche Derivation A3: nicht plausibel → falsche Derivation, siehe Item 7a	Richtig falsch falsch
10b Die Mädchen unserer Klasse sind schnelle _____.	Kalerinnen	Kalerinen Kralerinenn Kalenerinnen	A2a: lautlich richtige Flexionsendung A2a: lautlich richtige Flexionsendung A1: Abschreibfehler Wortstamm A3: Siehe Item 10a Kalenerin, Derivation falsch	richtig richtig falsch
11a Hier darfst du tor- ben . Wenn er jetzt _____,	torbt	torbte torbet torbert	A3: plausibel, Konjunktiv A1b: Einschub <-e-> → im Dialekt plausibel A1b: Einschub <-er->	richtig falsch falsch Einfluss Dialekt? Einfluss Dialekt?

11b „...wäre es schön, wenn auch du ____.	torbst	torbest/tröbst	A5: Konjunktiv plausibel, Kohärenz gegeben	richtig
		torben würdest	A5: Konjunktiv plausibel, Kohärenz gegeben	richtig
		torberst	A1b: Einschub <-er->	falsch Einfluss Dialekt?
		torbelst	A1b: Einschub <-el->	falsch Einfluss Dialekt?
12a Das Mädchen kann gut worgen . Auch gestern hat sie ____.	geworgt/geworgen	geworget	A1b: Einschub <-e-> → dialektaler Einfluss malen -> «gmalet»	falsch Einfluss Dialekt?
12b Sie ist ziemlich ____.	worgig/worglich/ worgisch/ ...	geworgen/geworgt/ geworget/geworgert	A5: Partizip II wäre richtig im Satz, aber Kohärenz zwischen den Sätzen ist nicht gegeben	falsch
		worgich	A2a: lautlich richtige Flexionsform	richtig
		worgerlich	A3 plausibel (lesen → leserlich)	richtig
		worgentlich	A3 plausibel (ordnen -> ordentlich)	richtig
		wörgerisch	A3: plausibel: malen → malerisch	richtig
		worgend	A3: Partizip I nicht plausibel, da im Deutschen Partizip I nicht prädikativ gebraucht: sie ist schlafend.	falsch
gworgerlich/gworgig	A3: plausibel nur im Dialekt (Wunder/wundern → gwundrig)	falsch		
gut im worgen	A3: plausibel nur im Dialekt, umschreibend. Umschreibung zeigt Morphemkenntnis nicht	falsch Einfluss Dialekt?		
13a Alle halten ihn für kort . Aber Klaus ist ____ als er.	korter	kortlicher körper korterer/korderer/ korterter	A1b: Einschub <-lich> A3: plausibel: rot → röter A1: Abschreibfehler Wortstamm	falsch richtig richtig Einfluss Dialekt?

		kortiger	A1b: Einschub <-ig>, siehe Item 5a	falsch Einfluss Dialekt?
13b Und Hans ist sowieso am _____.	kortesten	Kortisten kortigsten/ kortersten Körtesten kortsten korsten kortlichsten	A2: Flexionsendung richtig verschriftlichen A1b: Einschub <-ig>, <-er-> A3: plausibel: rot, röter, am röttesten A3: plausibel: schön → am schönsten (ohne Einschub <-e->, schönesten) A1: Abschreibfehler Wortstamm A1b: Einschub <-lich->, siehe Item 13a	falsch falsch Einfluss Dialekt? richtig richtig richtig falsch
14 Dies ist ein Jog . Im Zoo sind aber keine ___ zu finden.	Jogs/Joge/Jogen...	Joger Jögel Jogos Jognen Jog Jogge	A3: plausibel: plural -er: Kind → Kinder A3: plausibel → Gurt-Gürtel A3: nicht plausibel: kein <-os> Plural im Deutschen A3: nicht plausibel: kein <-nen> Plural im Deutschen A3: Nullplural nicht plausibel. Nach Kannengieser (2019) sind Pluralformen normalerweise nicht einsilbig (S. 153) A3: Plural plausibel bei kurzem Vokal o: Verdoppelung wie bei <Erlebnisse>	richtig richtig falsch falsch falsch richtig
15a Sie kann jederzeit ankuben . Vorgestern hat sie uns _____.	angekubt/angekuben	angekubet ankubiert	A1b: Einschub <-e-> → dialektaler Einfluss? Malen → «gmalet» A2: Flexionsmorpheme richtig verschriftlichen → Affix <ge-> fehlt	falsch Einfluss Dialekt? falsch

		angekubert angekubelt	A1b: Einschub <-er-> A1b: Einschub <-el->	falsch falsch Einfluss Dialekt?
15b Wir haben schon öfter versucht dich _____.	anzukuben			
16 Hier siehst du ein Mognis . Unten sind auch noch viele _____.	Mognisse	Mognise Mognisen	A2a: Flexionsmorpheme richtig verschriftlichen, aber lautlich richtig A3: grammatikalisch nicht plausibel (Kasusfehler)	richtig falsch
17a Wir würden nun gerne anteben . Doch hier ist es nicht erlaubt _____.	anzuteben			
17b Susanne hat gestern _____.	angetebt/angeteben	angetebet angetebnet	A1b: Einschub <-e-> → dialektaler Einfluss? Malen → «gmalet» A1b: Einschub <-ne-> → dialektaler Einfluss? Berndeutsch ankleben: («aachläbe» → «aakchläbnet»)	falsch Einfluss Dialekt? falsch Einfluss Dialekt?
18 Maria kann gut versernen . Auch gestern hat sie wieder _____.	versernt/versernen	versernet versernert versenten	A1b: Einschub <-e-> → dialektaler Einfluss? Malen → «gmalet» A1b: Einschub <-er-> A2: Flexionsendungen richtig verschriftlichen: Beide Partizipendungen -t und -en verwendet, lautlich falsch	falsch Einfluss Dialekt? falsch Einfluss Dialekt? falsch

Anhang A6 Darstellungen der Berechnungen aus DATAtab

Auswertungen Online Statistic Calculator (Datatab, 2021)

A) Normalverteilungsprüfungen

B) Korrelationen

A) Normalverteilungsprüfungen

1. Normalverteilung Testwerte FDRT

	Statistiken	p
Kolmogorov-Smirnov	0,09	0,192
Kolmogorov-Smirnov (Korr. nach Lilliefors)	0,09	0,007
Shapiro-Wilk	0,97	0,004
Anderson-Darling	1,14	0,006

Quantile-Quantile Plot

Histogramm

2. Normalverteilung Testwerte SMB

	Statistiken	p
Kolmogorov-Smirnov	0,1	0,075
Kolmogorov-Smirnov (Korr. nach Lilliefors)	0,1	<0,001
Shapiro-Wilk	0,95	<0,001
Anderson-Darling	1,72	<0,001

Quantile-Quantile Plot

Histogramm

3. Normalverteilung Werte morphematische Rechtschreibleistung im FDRT

	Statistiken	p
Kolmogorov-Smirnov	0,08	0,217
Kolmogorov-Smirnov (Korr. nach Lilliefors)	0,08	0,01
Shapiro-Wilk	0,95	<0,001
Anderson-Darling	1,46	0,001

B) Korrelationen

1. Gesamtstichprobe FDRT und SMB

Pearson Korrelation:

Hypothesen

Kopieren Word

Nullhypothese	Alternativhypothese
Es gibt keinen oder einen negativen Zusammenhang zwischen SMB gesamt und FDRT gesamt	Es gibt einen positiven Zusammenhang zwischen SMB gesamt und FDRT gesamt

Gültige Fälle

Kopieren Word

Gültige Fälle	
Anzahl	151

Korrelation

Kopieren Word

	r	p (1-seitig)
SMB gesamt und FDRT gesamt	0,63	<0,001

Spearman Korrelation:

Hypothesen

Kopieren Word

Nullhypothese	Alternativhypothese
Es gibt keinen oder einen negativen Zusammenhang zwischen SMB gesamt und FDRT gesamt	Es gibt einen positiven Zusammenhang zwischen SMB gesamt und FDRT gesamt

Gültige Fälle

Kopieren Word

Gültige Fälle	
Anzahl	151

Korrelation

Kopieren Word

	r	p (1-seitig)
SMB gesamt und FDRT gesamt	0,64	<0,001

2. Korrelation FDRT/SMB Teilstichprobe Erstsprachen

2.a Korrelationen Teilstichprobe L1 weder Schweizer- noch Hochdeutsch

Pearson Korrelation:

Hypothesen

Kopieren Word

Nullhypothese	Alternativhypothese
Es gibt keinen oder einen negativen Zusammenhang zwischen SMB L1 andere und FDRT andere	Es gibt einen positiven Zusammenhang zwischen SMB L1 andere und FDRT andere

Gültige Fälle

Kopieren Word

Gültige Fälle	
Anzahl	64

Korrelation

Kopieren Word

	r	p (1-seitig)
SMB L1 andere und FDRT andere	0,56	<0,001

Spearman Korrelation:

Hypothesen

Kopieren Word

Nullhypothese	Alternativhypothese
Es gibt keinen oder einen negativen Zusammenhang zwischen SMB L1 andere und FDRT andere	Es gibt einen positiven Zusammenhang zwischen SMB L1 andere und FDRT andere

Gültige Fälle

Kopieren Word

Gültige Fälle	
Anzahl	64

Korrelation

Kopieren Word

	r	p (1-seitig)
SMB L1 andere und FDRT andere	0,58	<0,001

2.b Korrelationen Teilstichprobe L1 Schweizerdeutsch

Pearson Korrelation:

Hypothesen

Kopieren Word

Nullhypothese

Alternativhypothese

Es gibt keinen oder einen negativen Zusammenhang zwischen SMB L1 ch und FDRT L1 ch

Es gibt einen positiven Zusammenhang zwischen SMB L1 ch und FDRT L1 ch

Gültige Fälle

Kopieren Word

Gültige Fälle

Anzahl 71

Korrelation

Kopieren Word

	r	p (1-seitig)
SMB L1 ch und FDRT L1 ch	0,62	<0,001

Spearman Korrelation:

Hypothesen

Kopieren Word

Nullhypothese

Alternativhypothese

Es gibt keinen oder einen negativen Zusammenhang zwischen SMB L1 ch und FDRT L1 ch

Es gibt einen positiven Zusammenhang zwischen SMB L1 ch und FDRT L1 ch

Gültige Fälle

Kopieren Word

Gültige Fälle

Anzahl 71

Korrelation

Kopieren Word

	r	p (1-seitig)
SMB L1 ch und FDRT L1 ch	0,61	<0,001

2.c Korrelationen Teilstichprobe L1 Hochdeutsch

Pearson Korrelation:

Hypothesen

Kopieren Word

Nullhypothese

Alternativhypothese

Es gibt keinen oder einen negativen Zusammenhang zwischen SMB L1 d und FDRT L1 d

Es gibt einen positiven Zusammenhang zwischen SMB L1 d und FDRT L1 d

Gültige Fälle

Kopieren Word

Gültige Fälle

Anzahl	Gültige Fälle
16	

Korrelation

Kopieren Word

	r	p (1-seitig)
SMB L1 d und FDRT L1 d	0,82	<0,001

Spearman Korrelation:

Hypothesen

Kopieren Word

Nullhypothese

Alternativhypothese

Es gibt keinen oder einen negativen Zusammenhang zwischen SMB L1 d und FDRT L1 d

Es gibt einen positiven Zusammenhang zwischen SMB L1 d und FDRT L1 d

Gültige Fälle

Kopieren Word

Gültige Fälle

Anzahl	Gültige Fälle
16	

Korrelation

Kopieren Word

	r	p (1-seitig)
SMB L1 d und FDRT L1 d	0,79	<0,001

3. Korrelation Förderung FDRT und SMB

3.a Korrelationen Teilstichprobe mit spezifischer Förderung

Pearson Korrelation:

Hypothesen

Kopieren Word

Nullhypothese	Alternativhypothese
Es gibt keinen oder einen negativen Zusammenhang zwischen SMB mit Förderung und FDRT mit Förderung	Es gibt einen positiven Zusammenhang zwischen SMB mit Förderung und FDRT mit Förderung

Gültige Fälle

Kopieren Word

Gültige Fälle	
Anzahl	32

Korrelation

Kopieren Word

	r	p (1-seitig)
SMB mit Förderung und FDRT mit Förderung	0,54	0,001

Spearman Korrelation:

Hypothesen

Kopieren Word

Nullhypothese	Alternativhypothese
Es gibt keinen oder einen negativen Zusammenhang zwischen SMB mit Förderung und FDRT mit Förderung	Es gibt einen positiven Zusammenhang zwischen SMB mit Förderung und FDRT mit Förderung

Gültige Fälle

Kopieren Word

Gültige Fälle	
Anzahl	32

Korrelation

Kopieren Word

	r	p (1-seitig)
SMB mit Förderung und FDRT mit Förderung	0,48	0,003

3.b Korrelation Teilstichprobe ohne spezifische Förderung

Pearson Korrelation:

Hypothesen

Kopieren Word

Nullhypothese	Alternativhypothese
Es gibt keinen oder einen negativen Zusammenhang zwischen SMB ohne Förderung und FDRT ohne Förderung	Es gibt einen positiven Zusammenhang zwischen SMB ohne Förderung und FDRT ohne Förderung

Gültige Fälle

Kopieren Word

Gültige Fälle	
Anzahl	119

Korrelation

Kopieren Word

	r	p (1-seitig)
SMB ohne Förderung und FDRT ohne Förderung	0,62	<0,001

Spearman Korrelation:

Hypothesen

Kopieren Word

Nullhypothese	Alternativhypothese
Es gibt keinen oder einen negativen Zusammenhang zwischen SMB ohne Förderung und FDRT ohne Förderung	Es gibt einen positiven Zusammenhang zwischen SMB ohne Förderung und FDRT ohne Förderung

Gültige Fälle

Kopieren Word

Gültige Fälle	
Anzahl	119

Korrelation

Kopieren Word

	r	p (1-seitig)
SMB ohne Förderung und FDRT ohne Förderung	0,65	<0,001

4. Korrelationen Gesamtstichprobe SMB / FDRT morphematische Leistung

Pearson Korrelation:

Hypothesen

Kopieren Word

Nullhypothese

Alternativhypothese

Es gibt keinen oder einen negativen Zusammenhang zwischen SMB gesamt und FDRT morphematische Leistung

Es gibt einen positiven Zusammenhang zwischen SMB gesamt und FDRT morphematische Leistung

Gültige Fälle

Kopieren Word

Gültige Fälle

Anzahl 151

Korrelation

Kopieren Word

r p (1-seitig)

SMB gesamt und FDRT morphematische Leistung 0,57 <0,001

Spearman Korrelation:

Hypothesen

Kopieren Word

Nullhypothese

Alternativhypothese

Es gibt keinen oder einen negativen Zusammenhang zwischen SMB gesamt und FDRT morphematische Leistung

Es gibt einen positiven Zusammenhang zwischen SMB gesamt und FDRT morphematische Leistung

Gültige Fälle

Kopieren Word

Gültige Fälle

Anzahl 151

Korrelation

Kopieren Word

r p (1-seitig)

SMB gesamt und FDRT morphematische Leistung 0,61 <0,001

Anhang A7 Kommunikation Lehrpersonen und Eltern

Anfrage Schreiben Lehrpersonen

Katharina Leimbacher, Annette Klöckner
Studierende des Studiengangs Logopädie
Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
8050 Zürich

An die Lehrpersonen der zukünftigen 5. Klassen 2022/23

Rapperswil, im Juli 2022

Vorläuferfertigkeit von Rechtschreibleistungen: Anfrage für Testung im Rahmen einer Bachelorarbeit

Liebe Lehrpersonen der zukünftigen 5. Klassen 2022/23

Im Rahmen unserer Bachelorarbeit an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich untersuchen wir den Zusammenhang von Rechtschreibleistungen und der neu diskutierten Vorläuferfertigkeit «Morphologische Bewusstheit». Wir hoffen, aus der Arbeit wichtige Schlüsse zu ziehen für neue Fördermöglichkeiten für die Schülerinnen und Schüler.

Dazu möchten wir im September 2022 in mehreren 5. Klassen in Zürich und Rapperswil zwei standardisierte Tests durchführen. Dürften wir auch Ihre Klasse besuchen und unsere Untersuchung durchführen?

Es handelt sich um zwei Gruppentests im Klassenverband, die je etwa eine halbe Stunde in Anspruch nehmen. Die beiden Tests können wir an einem oder an zwei Tagen innerhalb einer Woche durchführen, wie es für Sie besser in den Stundenplan passt. Für die Bachelorarbeit werden wir die Daten anonym erheben. Wenn der Wunsch besteht, können wir Ihnen und der zuständigen Logopädin/dem zuständigen Logopäden die persönlichen Daten zugänglich machen.

Eine Vorlage für eine Elterninformation haben wir beigelegt. Wir bitten Sie, diese bei Einverständnis an die Eltern weiterzuleiten.

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung. Wir freuen uns, wenn wir mit unserer Arbeit dazu beitragen, die Schülerinnen und Schüler in ihren Rechtschreibfähigkeiten zu fördern.

Freundliche Grüsse

Katharina Leimbacher und Annette Klöckner
leimbacher.katharina@learnhfh.ch
(Telefonnummer)

Informationsschreiben Eltern

Annette Klöckner, Katharina Leimbacher
Studierende des Studiengangs Logopädie
Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
8050 Zürich

An die Eltern/Erziehungsberechtigten der 5. Klassen 2022/23

Zürich, im August 2022

Testung von Rechtschreibleistungen in der Klasse Ihres Kindes für eine Untersuchung im Rahmen einer wissenschaftlichen Bachelorarbeit

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte

Wir möchten Sie über die Durchführung von Testungen im Rahmen unserer Bachelorarbeit an der Hochschule für Heilpädagogik informieren. In der Arbeit untersuchen wir den Zusammenhang von Rechtschreibleistungen und einer möglichen Vorläuferfertigkeit. Aufgrund der Ergebnisse möchten wir neue Fördermöglichkeiten für die Schülerinnen und Schüler aufzeigen.

In Absprache mit den Lehrpersonen führen wir dazu in der 5. Klasse Ihres Kindes vor den Herbstferien 2022 zwei standardisierte Gruppentests im Klassenverband durch. Für ein zuverlässiges Ergebnis ist es gut, wenn möglichst alle Schülerinnen und Schüler an der Testung teilnehmen. Die persönlichen Daten Ihres Kindes sind nur den Lehrpersonen zugänglich. Für die Bachelorarbeit werden die Daten anonym erhoben.

Wir freuen uns, wenn Ihr Kind an der Testung teilnimmt. Falls Sie damit **nicht einverstanden** sind, bitten wir Sie, dies der Lehrperson mitzuteilen.

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! Wir hoffen, mit unserer Arbeit einen Beitrag zu leisten für die optimale Förderung der Schülerinnen und Schüler in ihren Rechtschreibfähigkeiten.

Freundliche Grüsse

Annette Klöckner
kloeckner.annette@learnhfh.ch
(Telefonnummer)

Katharina Leimbacher
leimbacher.katharina@learnhfh.ch
(Telefonnummer)